

ФОНД РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
III НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ»

13.06.2015 г.

г. Санкт-Петербург

**ФОНД РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»
(13.06.2015г.)**

г. Санкт-Петербург 2015г.

© Фонд развития юридической науки

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Сборник публикаций фонда развития юридических наук по материалам III международной научно-практической конференции: «Тенденции развития современной юриспруденции» г. Санкт-Петербург: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Фонд развития юридической науки, 2015. – 66с.
ISSN: 6827-0151

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Фонд развития юридической науки

Электронная почта: info@legal-foundation.ru

Официальный сайт: www.legal-foundation.ru

Администратор конференции - Кошкин Денис Викторович

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Коляда Ю.И. К ВОПРОСУ О РАЗДЕЛЕНИИ ВЛАСТЕЙ В РОССИИ	5
Мальков Д.Ф. КРИМИНАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	8
Орехов И. В. ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ СУБИНСТИТУТА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РФ ..	11
Хадзегова М.М. ПРАВО КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА.....	14
Шайрян Г.П. О ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ ЦАРСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ ПО ВЗГЛЯДАМ ИВАНА IV	17
Шафиуллина Э. А. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛОББИТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	20

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Отто И.П. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ.....	25
--	----

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Головина А.А. К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЕ С УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗИМАЕМЫХ С ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.....	28
Жадан В.Н. НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ ПО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	31
Леонтьев М.Е. АНАЛИЗ ТЕРМИНА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» В УГОЛОВНО- ПРАВОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	35
Хисматуллин И.Г. К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.	38
Шмыков Д. В. ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ «ПОРНОГРАФИЯ».....	41

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Ситник А. А.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТ ПО НАЛОГАМ, ВЗИМАЕМЫМ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ И ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, СУБЪЕКТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....45

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ

Дубовик П.М.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОРЫСТНОГО МОТИВА С ПРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДСТРУКТУРОЙ ЛИЧНОСТИ МОШЕННИКА49

КРИМИНАЛИСТИКА

Вьонг Тханг Лонг

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА МЕСТА И ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ52

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО

Воробьева С.В., Кашлева Ю.Ю.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД МЕЖДУНАРОДНЫХ ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТОВ55

ЧАСТНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Каширина В. В.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В ИТАЛИИ58

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

Шугурова И. В.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПО РАЗВИТИЮ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО РЫНКА И РЕФОРМИРОВАНИЮ АВТОРСКОГО ПРАВА В ЕС62

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Коляда Ю.И.

*студентка Института государственной службы и управления
Российской Академии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации*

К ВОПРОСУ О РАЗДЕЛЕНИИ ВЛАСТЕЙ В РОССИИ

Конституция Российской Федерации в статьях 10, 11 в качестве основы конституционного строя закрепляет принцип разделения властей.

Под разделением властей понимается разделение государственной власти на несколько независимых и конкурирующих друг с другом властей, взаимодействие которых основано на системе взаимных сдержек и противовесов и осуществляемых независимыми друг от друга органами власти. Именно доктрина разделения властей устанавливает пределы власти, ее возможности, задачи и самое главное – определяет средства достижения целей. Эта доктрина стала ответом на вопрос: как примирить природу государственной власти с потребностью свободы личности? [3, стр. 16]

Поскольку в каждом современном демократическом государстве, включая Россию, вся власть принадлежит народу, коренится в народе, существует для народа (что обеспечивает единство государственной власти), то представляется целесообразным разделение властей понимать как разделение функций (компетенции, сфер деятельности и полномочий) различных государственных органов, выражающих целостную концепцию народного суверенитета [4, стр. 299].

В Конституции РФ вопрос о разделении властей и единстве системы государственной власти увязан с федеративным устройством, государственной целостностью и разграничением предметов ведения между федерацией и ее субъектами.

Конкретное содержание принципа разделения властей состоит в следующем:

законы должны обладать высшей юридической силой и приниматься только законодательным (представительным) органом;

исполнительная власть, высшим органом которой является Правительство РФ, должна заниматься в основном исполнением законов и только ограниченным нормотворчеством;

между законодательным и исполнительным органом должен быть обеспечен баланс полномочий, исключающий перенесение центра властных решений, а тем более всей полноты власти на одного из них;

судебные органы независимы и в пределах своей компетенции действуют самостоятельно;

ни одна из трех властей не должна вмешиваться в прерогативы другой власти, а тем более сливаться с другой властью;

споры о компетенции должны решаться только конституционным путем и через правовую процедуру, т. е. Конституционным Судом.

Может показаться, что соблюдение принципа разделения властей не является очень сложным из-за очевидной рациональности его предписаний. Но на практике это не так. Столкновение политических интересов принимает форму борьбы полномочий, прав и компетенций. Создание действенного правового механизма разрешения таких конфликтов - важнейшее условие политической стабильности [1, стр. 131].

Конституционные формулировки о Президенте РФ как «гаранте Конституции, прав и свобод человека», его обязанности «принимать меры по охране суверенитета РФ», обеспечивать «согласование, функционирование и взаимодействие органов государственной власти» фактически делают безграничной сферу деятельности главы государства. При этом, обладая правом осуществлять нормотворческую деятельность посредством издания указов, Президент имеет реальную возможность правового регулирования общественных отношений помимо и вопреки воле Федерального Собрания.

Конституция РФ не предусматривает конституционной ответственности Президента за ненадлежащее выполнение им своих полномочий. Юридический механизм отрешения Президента РФ от должности сконструирован так, что он, по сути, не может действовать. Требование, чтобы выдвинутое Государственной Думой обвинение против Президента было подтверждено Верховным Судом РФ, фактически означает необходимость проведения открытого судебного процесса, опирающегося на глубокое предварительное расследование. При этом Президент обладает абсолютной неприкосновенностью. Таким образом, российскую форму правления отличает доминирование Президента как в системе исполнительной власти, так и в структуре государственной власти вообще.

При этом ни одна из палат Федерального Собрания не в силах оказывать действенное влияние на деятельность Правительства. Программы социально-экономического развития страны, которые Правительство разрабатывает, не подлежат обязательному рассмотрению или согласованию в Федеральном Собрании. Критические замечания и предложения, высказанные на парламентских слушаниях, Правительство не обязано даже рассматривать. Существенно ограничена власть «кошелька», традиционно принадлежащая парламенту. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождения от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства могут вноситься в Государственную Думу только при наличии заключения Правительства, что не мешает ему в одностороннем порядке принимать решения о предоставлении налоговых льгот [3, стр. 52].

Судебная власть активно взаимодействует с другими ветвями власти.

Законодательная власть на основе Конституции определяет судебную систему страны, правовой статус судей, процессуальный порядок рассмотрения дел, осуществляет бюджетный контроль. Судьи высших судов назначаются Советом Федерации.

Исполнительная власть осуществляет подготовку судебных кадров, обеспечивает материальную базу судов, финансирует суды.

Президент РФ представляет к назначению судей высших судебных органов и сам назначает всех федеральных судей нижестоящих судов, осуществляет право помилования, участвует в осуществлении деятельности судебной власти.

Судебная власть наделена правом в установленном законом порядке проверять нормативные и иные акты, издаваемые органами исполнительной власти, разрешать конфликты между государственными органами, субъектами Федерации, рассматривать жалобы граждан.

Органы законодательной власти влияют на суды, создавая для них нормативно-правовую базу, которая охватывает организацию судебной системы и определяет порядок деятельности судьи (процессуальное право). Судебная власть представляет двум другим ветвям материалы правоприменительной практики. Полномочия судебных органов служат своеобразным противовесом в отношении двух других ветвей власти, а в совокупности с ними образуют единую систему государственного управления. Суд независим. Должностные лица государственного аппарата управления не вправе вмешиваться в работу судьи. Без личного согласия судьи его нельзя перемещать с одного поста на другой, давать ему новое назначение или даже продвигать по служебной лестнице. Ни законодательные, ни правительственные органы не вправе контролировать процесс вынесения судебных решений. С принципом независимости сочетается и правило объективности, непредвзятости и беспристрастности судьи [2, стр. 14].

Конституция РФ установила предметы ведения Российской Федерации и предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, а также определила полноту государственной власти субъектов Федерации вне этих предметов.

Но разные вопросы исключительного ведения Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ выделяются в Конституции РФ по несовпадающим основаниям. Одни из них выделяются по отраслям законодательства, другие – по сферам (функциям, полномочиям) государственной деятельности, третьи – по видам государственных органов (государственной службы) и т.д. Поэтому необходимо наполнить отдельные формулировки соответствующих статей адекватным содержанием путем законодательного регулирования и конституционно-судебного толкования. Некоторые вопросы одновременно отнесены и к ведению Федерации, и к совместному ведению Федерации и ее субъектов. Например, защита прав и свобод человека и гражданина, защита национальных меньшинств находятся в ведении Российской Федерации и включены в перечень предметов совместного ведения Федерации и ее субъектов. Есть и другие противоречия.

Анализ норм Конституции Российской Федерации в части закрепления и регулирования конституционного принципа разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами свидетельствует об определенных проблемах, связанных с технико-юридической формализацией данного принципа и четкостью гарантий его реализации. Эти проблемы

вызваны в немалой степени теоретической непроработанностью понятия и содержания предметов ведения Федерации и ее субъектов, нерешенностью задач конституционно-правового ограничения политики нарушения данного принципа через правовые формы текущего законодательного и договорного регулирования [3, стр. 91].

Список использованной литературы

1. Безуглов А.А., Солдатов С.А. и др. Конституционное право России: Учебник – М.: Профобразование, 2001. – 797 стр.
2. Бородин С.В., Кудрявцев Н.В. О разделении и взаимодействии властей В России// Государство и право, 2002, №5, стр. 13-16.
3. Косов Р.В. Пределы власти (история возникновения, содержание и практика реализации доктрины разделения властей) – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – 176 стр.
4. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник – М.: Проспект, 2001. – 760 стр.

Мальков Д.Ф.

аспирант

Пензенского государственного университета

КРИМИНАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Damir Malkov

postgraduate student of Penza state university, Penza

THE CRIMINAL THREATS TO THE NATIONAL SECURITY OF RUSSIAN FEDERATION

В системе угроз национальной безопасности Российской Федерации особое значение приобретают угрозы криминального характера. Слияние мафиозных структур России с аналогичными структурами за границей, коррупция в среде политических деятелей, армии, полиции, прокуратуре и суде усиливают возможности криминалитета в борьбе за выживаемость, создают предпосылки разжигания межнациональных и религиозных конфликтов, осуществления актов международного терроризма. Преступный мир, по существу, бросил вызов государству, вступив с ним в открытую конкуренцию [4, с. 34].

Организованная преступность сегодня стала весьма влиятельной социальной силой, наблюдается ее сращивание с отдельными общественно-политическими движениями. По сути дела, отечественная профессиональная преступность не только вышла на «мировой рынок товаров и услуг» (работоторговля, контрабанда, проституция, совершение «заказных убийств» в странах как ближнего, так и дальнего зарубежья), но и установила тесное сотрудничество с зарубежными мафиозными кланами. Кроме того, наблюдается криминализация части предпринимательского корпуса;

политизация организованной преступности и рост коррумпированности властных структур; рост политического насилия и экстремизма. Особо следует подчеркнуть возросший «профессионализм» террористов и факт полулегального существования многочисленных вооруженных формирований [1, с. 15-16]. Широкомасштабное распространение наркотиков, разнообразные формы коррупции, проявления терроризма породили многие проблемы, от решения которых зависит жизнь многих людей. Иногда наркомафия вступает в открытую борьбу с официальными властями, бросая вызов политической стабильности и законности. Очень серьезно беспокоят и другие формы организованной преступности. Игнорировать все это с позиций обеспечения национальной безопасности современного Российского государства ни в коем случае нельзя.

Организованная преступность как социальное явление у нас в стране родилась не сегодня и не вчера, но отсутствие опережающего изучения этого явления в целом, а не каких-то отдельных его проявлений привело к тому, что законодатель осознал это явление как реальную угрозу национальной безопасности весьма поздно и в силу этого не сумел вовремя дать ему надлежащую характеристику на уровне закона, и как следствие этого, – все остальные проблемы, которые возникают в этой связи.

Опасности глобального значения безопасности граждан и государства несет проблема терроризма. Размах террористических акций повсюду в мире дал основание исследователям называть последние два десятилетия фазой «века терроризма» [2, с. 3]. Всплеск массовых проявлений терроризма охватил и Россию. Возникла абсолютно «ненормальная» ситуация, когда «авторитет» лидеров терроризма искусственно раздувается, широко поддерживается и многократно тиражируется прежде всего через средства массовой информации. Тем самым в общественном сознании утверждается страх и неверие в силу государства и права.

Питательную среду роста терроризма в России составляют: появление теневых лидеров (например, религиозной направленности), обладающих реальной властью и расширяющих сферу своего влияния; усиление корпоративных норм криминального поведения значительной части населения; изменение общественных норм понимания справедливости, допускающих насилие во имя политических и иных целей; распространение мировоззрений и культов, исповедующих насилие и жестокость, национально-этнической мести за былое угнетение, притеснение в правах и свободах; рост взаимной агрессивности и нетерпимости друг к другу между национальными, религиозными, клановыми группами; снижение общественного авторитета государственной власти; авторитарное поведение отдельных политических лидеров и т.п.

К сожалению, сегодняшняя обстановка в Российской Федерации предполагает возможное увеличение числа террористических актов. «Отсутствие эффективной системы социальной профилактики правонарушений, недостаточная правовая и материально-техническая обеспеченность деятельности по предупреждению терроризма, правовой

нигилизм, отток из органов обеспечения правопорядка квалифицированных кадров увеличивают степень этой угрозы на личность, общество, государство» [5, с. 78].

Для современного терроризма характерны жестокость, целенаправленность и кажущаяся эффективность. Именно это предопределило широкое использование терроризма как средства борьбы в интересах какого-либо государства, организации, отдельной группы лиц. Террористическая деятельность отличается тщательностью подготовки и конспиративностью; высоким уровнем вооруженности и технической оснащенности террористов; мобильностью, маневренностью и неординарностью тактики преступных акций и использованием новейших методик агентурной и оперативно-розыскной деятельности работы и др. Современный терроризм обладает дестабилизирующей способностью влияния на политику.

Криминогенная обстановка, сложившаяся на территории России и стран СНГ (яркий пример – события последнего времени на Украине), выдвинула проблему объединения усилий правоохранительных органов самостоятельных государств, в том числе и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Сегодня можно констатировать, что наметилось углубляющееся противоречие между единством криминального пространства и разрозненностью усилий правоохранительных органов в оперативно-розыском обеспечении борьбы с преступностью.

В условиях политической и экономической нестабильности, нарастания кризисных явлений в обществе необходимо проведение такой правовой политики в сфере борьбы с преступностью, которая соответствовала бы не только сложившейся ситуации в стране, но и принципам построения правового государства, а также принятым Российской Федерацией международным обязательствам в этой области.

Терроризм (вследствие развития средств связи и быстрых технологических изменений в области вооружений, военной техники и взрывчатых веществ, увеличения географической мобильности и интернационализации современной жизни) становится в один ряд с другими глобальными проблемами мира третьего тысячелетия. Успешная борьба с ним во многом зависит не только от политической воли и способности лидеров государств к эффективному противодействию, но и от состояния международного сотрудничества в данной области [3, с. 77-84]. Терроризм – одна из наиболее опасных форм преступности и борьба с ним является приоритетным направлением деятельности как мирового сообщества в целом, так и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в отдельности.

Международное сотрудничество в этой области основывается на: соблюдении международно-правовых норм; признании и обязательности выполнения совместных решений; координации деятельности всех заинтересованных органов; содействии в проведении мероприятий по выявлению и пресечению преступлений терроризма; проведении единой политики в осуществлении пограничного и таможенного контроля; постоянном обмене оперативной информацией; создании совместных специализированных

подразделений; разработке и проведении согласованных оперативно-профилактических мероприятий.

Литература

1. Гринько С.Д. Незаконные вооруженные формирования как угроза национальной безопасности России // Закон и право. 2005. № 8. С. 14-17.
2. Ермаков В.Г., Зубова О.В. Ограничение конституционных прав граждан при государственно-правовом регулировании борьбы с терроризмом. Елец, 2004. 176 с.
3. Игнатенко В.И. Международные договоры по правам человека в контексте вопросов борьбы с терроризмом // Право и политика. 2004. № 7. С. 77-84.
4. Основы теории и актуальные проблемы национальной безопасности России / Под общ. ред. В.Ф. Ницевича. Екатеринбург, 2003. 235 с.
5. Стукалов А. Борьба с преступлениями террористической направленности // Закон. 2001. № 6. С. 76-79.

Орехов И. В.

*Аспирант, кафедра теории и истории
государства и права*

ИрЮИ(ф) РПА Минюста России

Orekhov Ivan Valerievich

*Postgraduate, Department of history
and theory of law*

Irkutsk law institute(filial)

Russian Law Academy Ministry of justice

4, Nekrasova st., Irkutsk, Russia, 664011

Phone: +7-914-870-92-48

e-mail: oreh9@mail.ru

ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ СУБИНСТИТУТА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

РФ.

Legal category subinstitut of law in criminal law of the Russian Federation.

Аннотация. Автором рассматривается возможность выделения такой правовой категории как субинститут права в уголовном праве РФ. Приводится понятие субинститута. Анализируются примеры действующих субинститутов в уголовном праве. Дается прогноз распространения и развития этой правовой категории.

Abstract. The author examines the possibility of allocating such legal category as the subinstitut of law in the criminal law of the Russian Federation. There is the notion of subinstitut of law. Analyzed examples of existing subinstitut of law in criminal law. Gives a forecast for the expansion and development of that legal category.

Ключевые слова: субинститут права; система права РФ; внутренняя организация права; понятие субинститута; структура уголовного права.

Keywords: subinstitute of law; Russian system of law; internal organization of law; notion of subinstitute; structure of criminal law.

Наука теории государства и права не стоит на месте. Законодательство и юридическая практика тоже находятся в процессе непрерывной трансформации и развития. Со временем появляются новые запросы практики, касаемо совершенствования существующей системы права РФ. Обновление российского законодательства, в том числе принятие новых кодексов в ряде базовых материальных и процессуальных отраслей права, настоятельно требует повторного обращения к проблеме объективно-противоправных деяний с точек зрения и правовой теории, и юридической практики [2, с. 19]. Надо сказать, что этот вопрос касается не только уголовного права, но и любой другой отрасли. Но в данной статье мы остановимся именно на этой отрасли российского права.

Для начала определимся с дефиницией, что же понимать под субинститутом права. За основу предлагаю взять определение Е.А. Киримовой, которая под субинститутом права понимаем четко выраженную совокупность правовых норм внутри крупного правового института, регулиующую определенные особенности, специфику видовых общественных отношений. [1, с. 86]. Поскольку, институт права регулирует определенный вид общественных отношений [3, с.9], а субинститут - определенную специфику видовых отношений. То есть, появление субинститутов необходимо в рамках конкретного института. И это, как нельзя кстати, оказывается именно в рамках уголовного права. Поскольку именно там некоторые аспекты общественных отношений, зачастую, играют весьма важную роль.

Анализировать наличие субинститутов в уголовном праве начнем с общей части. В ней мы можем найти институт уголовной ответственности, который регулирует общественные отношения в области привлечения и освобождения от уголовной ответственности и наказания. В его структуре можно выделить совокупность нормативных предписаний, которые существуют в его рамках, но регулируют определенную особенность, связанную с субъектным составом - это субинститут уголовной ответственности несовершеннолетних. Что же указывает нам на то, что это именно субинститут права. Субинститут не располагается за рамками института в котором он функционирует. Присутствует общий понятийный аппарат, предмет и метод правового регулирования. Однако есть определенная специфика. Опираясь на общий институт уголовной ответственности, субинститут более детально регламентирует общественные отношения с особым субъектом - несовершеннолетним. Условия возникновения этих отношений и положение субъекта требуют более точечного внимания. И при нарушении условия участия особого субъекта в таких правоотношениях, оно выйдет из под регламентации субинститута уголовной ответственности несовершеннолетних. Субинститут, как элемент системы права, не должен существовать замкнуто и обособленно. Он должен взаимодействовать с другими элементами (как горизонтально, так и вертикально), функционировать в системе. Эта правовая категория отвечает всем перечисленным требованиям. В связи с чем, полагаю возможным относить совокупность правовых норм по поводу уголовной

ответственности несовершеннолетних к такой правовой категории как субинститут права.

Найти примеры субинститутов права возможно и в рамках особенной части уголовного права. Здесь наш интерес может привлечь институт преступлений против государственной власти. Совокупность правовых норм здесь образовалась по поводу преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Что же позволяет нам выделить здесь несколько субинститутов. Появляется специфический предмет правового регулирования, который требует детальной регламентации именно исходя из своих специфических черт. Общественные отношения в этой сфере не возникают по общим правилам. Отношения должны быть взаимосвязаны с государственной службой или службой в ОМС. Так же речь идет и о своеобразном субъекте – государственном или муниципальном служащем. Причем, различие между этими субъектами более чем очевидно. Регулирую определенный вид общественных отношений, необходимо уделять особое внимание специфике, которая влияет на природу и характер самих общественных отношений. Выделение этой совокупности норм не нагромождает структуру права, а, наоборот, способствует разграничению моментов, которым стоит уделить внимания как в рамках теоретических разработок, так и в части законодательства. Здесь стоит заметить, что выделение субинститутов еще возможно исходя из отличий в методе правового регулирования. Однако, в рамках именно уголовного права, такое различие найти весьма затруднительно.

В качестве еще одного примера можно взять институт преступлений в сфере экономики. Такая большая и громоздкая совокупность норм не удобна для использования и на практике и для более детальной проработки с теоретической стороны. В этой связи возможно стоит рассматривать отдельные субинституты: - преступлений против собственности; - преступлений в сфере экономической деятельности; - преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Такое подразделение позволяет уделять необходимое внимание конкретной специфике в предмете правового регулирования. Своеобразие рассматриваемых общественных отношений весьма заметно, поскольку условия их возникновения и функционирования различны. В первом случае имеем дело с общественными отношениями по поводу охраны собственности. Во втором, с отношениями по охране законной экономической деятельности. В третьем, с отношениями по сохранению порядка службы в коммерческих и иных организациях. Следует отметить, что регулирование общественных отношений этими субинститутами осуществляется более детально и прицельно. Да и подменить нормы одного института другим сложно из-за объективных различий, которые мы видим. Однако все они посвящены преступлениям в экономической сфере. Таким образом присутствует некий общий стержень, вокруг которого рассматриваемые общественные отношения и сгруппированы. Несколько слов можно упомянуть и об отличиях в субъектном составе. В одном случае обязательно наличие собственника определенного имущества, а в

другом, уполномоченное лицо коммерческой или иной организации. Выделение субинститутов позволяет учесть и эти аспекты.

В завершении данного исследования необходимо подвести некий итог. Как пишет А.П. Чирков, глубокое научное обоснование наличия субинститутов в системе уголовного законодательства (в особенной части) позволит существенно облегчить практику правоприменения уголовно-правовых норм и будет способствовать оптимизации законодательства [3, с. 84]. Конечно же, это будет не единственный положительный эффект. Более глубокие исследования субинститутов права позволят улучшить не только законодательство, но и юридическую практику, саму юридическую работу. Использование результатов таких разработок должно происходить повсеместно, во всех отраслях действующих в системе права РФ. Поскольку процесс специализации права в самом разгаре, то и всё больше общественных отношений требуют более детального и точечного правового регулирования. И не в коем случае нельзя медлить с теоретическими исследованиями в этой сфере, поскольку развитие практики происходит всё стремительней, а теория не должна от нее отставать.

Список использованной литературы

1. Киримова Е.А., Правовой институт: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.01/ Е.А. Киримова. – Саратов, 1998. - 170 с.;
2. Минникес И.А. Объективно-противоправное деяние// Российский юридический журнал. - Екатеринбург: Изд-во УрГЮА 2008. - № 2. – С. 19-23;
3. Пьянов Н.А. Консультации по теории государства и права. Тема: «система права»// Сиб. юр. вестник. – 2003.- № 3. - С. 3-15;
4. Чирков А.П. Некоторые проблемы соотношения системы уголовного права и системы уголовного законодательства//Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Экономические и юридические науки. -2012. - № 9. - С. 81 – 84.

Хадзегова М.М.

*Студент Северо-Кавказского федерального университета
(филиал в г. Пятигорске)*

ПРАВО КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА

Любое государство имеет свою правовую систему. Исторически сложилось так, что в каждом государстве функционируют свои правовые традиции, обычаи, юрисдикционные органы, законодательство, специфические свойства правовой культуры и правового менталитета, что и объединяется общим определением «правовая система». В каждой стране правовая система детерминирована географическими и историческими факторами и представляет собой часть социальной системы государства.

Термин «правовая система» впервые был использован в отечественной юридической литературе в работах Д.А. Керимова и Л.С. Явича. Правовая система рассматривалась как категория, охватывающая все разнообразие правовых явлений общества [6, с. 112].

Юридическая литература характеризует правовую систему как сложную социальную организацию. Её ведущими компонентами выделяются: право (законодательство) и его официальные источники; юридическая практика; деятельность юрисдикционных институтов; основополагающие духовные правовые ценности, выраженные в правовых и идеологических теориях, специфике правовой культуры. [4, с. 83].

В отечественной юридической науке существуют различные определения понятий «право» и «правовая система». Правовая система – это совокупность согласованных и взаимосвязанных юридических средств, предназначенных для регулирования социальных отношений, а также юридических явлений, возникающих вследствие такого регулирования (правовые нормы, правовая культура, правосознание, правовые отношения, правовые принципы, законодательство, юридические учреждения, юридическая техника, состояние законности и ее деформация, правопорядок и др.) [1, с.27].

Следует отметить, что это обусловленная объективными закономерностями формирования общества целостная система юридических явлений, постоянно функционирующих вследствие использования и воспроизведения людьми и их организациями (прежде всего государством) для достижения своих целей.

Характеристика права, состояние законодательства, деятельность судов той или иной конкретной страны имеют существенное значение для правовой системы.

По мнению Д.С. Корчевского, «на самом общем уровне можно выделить следующие элементы правовой системы: право, правосознание, правоотношения, правотворческие и правоприменительные органы. Каждый из указанных элементов формирует соответствующую ей подсистему элементов, имеющую свою структуру и функциональную нагрузку» [3, с.24].

Н.В. Ушанова в своих работах исследовала некоторые вопросы правовой системы. В частности, она указывает на то, что правовая система содержит в себе множество элементов, при этом, наиболее значимыми, ключевыми из них являются право, нормы права, правоотношения, субъективные права и юридические обязанности, праводеспособность. Эти элементы имеют «первостепенное значение для уяснения правообразующих и правореализующих процессов, раскрытия механизма правового регулирования, повышения эффективности законодательной и правоприменительной практики» [11, с.26].

В целом, можно отметить, что понятие «правовая система» имеет обобщающий характер. Оно включает в себя, по существу, все правовые явления: правотворчество, правосознание, правореализующую деятельность, правовую идеологию. Но главным основополагающим элементом правовой системы общества является право. Такое мнение разделяют многие авторы выделяя, что право – ядро и нормативная основа правовой системы, её цементирующий стержень. Правовая система образуется в связи с правом и базируется на нем, отсюда ее название. Правовая система – это взятые в единстве правовые явления, которые характеризуют правовую жизнь данного

общества и государства [8, с.94]. Право – основной институт правовой системы. Оно порождает ряд правовых явлений: правосознание, правоотношение и т.д., которые находятся в неразрывной связи друг с другом.

Однако существуют и иные подходы к пониманию правовой системы и указания значимости права как её основного элемента. Например, по мнению Р.А. Ромашова, правовая система представляет собой «совокупность внутренне согласованных, взаимосвязанных, социально однородных юридических средств, методов, процедур, с помощью которых публичная власть оказывает регулятивно-организующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения, реализует меры юридической ответственности» [7, с.419].

Матузов Н.И. определяет правовую систему «как совокупность внутренне согласованных, взаимосвязанных социально однородных юридических средств, с помощью которых государство оказывает необходимое нормативное воздействие на общественные отношения (закрепление, охрана, защита)» [4, с.26]. Представляется, что не следует рассматривать «правовую систему» как предельно широкую категорию, т. к. такая позиция не позволяет достаточно конкретно определиться с понятием конструкции правовой системы.

Правовая система, по мнению М.И. Байтина, это «совокупность внутренне организованных и взаимосвязанных, социально однородных и устремленных к общим целям правовых явлений данного общества, каждое из которых выполняет свою специфическую роль в правовом регулировании или выходящем за его пределы правовом воздействии на общественные отношения» [2, с.181].

По мнению большинства ученых правовая система – это комплексная правовая категория, отражающая, правовую сторону организации общества, единую правовую действительность. Назначение правовой системы состоит в отображении основополагающих правовых явлений, существующих в конкретном административно-территориальном или национально-государственном образовании, их взаимных связей и отношений с главным, основным составляющим данной системы – правом в его нормативном закреплении [10, с.11]. Правовую систему следует считать комплексной категорией, которая описывает право государства и иные правовые явления (уровень правовой культуры общества, особенности правоприменительного процесса и т.д.). Между тем формализованные правила поведения (нормы права) закладываются в структурное ядро правовой системы, благодаря существованию которого могут действовать и иные правовые явления.

Понятие «правовая система» имеет значимость для выявления особенностей «юридической жизни» конкретного государства и поэтому довольно динамично применяется в сравнительном правоведении, в анализе формирования правовых норм и отдельных правовых явлений.

У понятия «правовая система» отмечается немало общего с категорией «правовая жизнь общества». Доктор юридических наук, профессор А.В. Малько в своих работах отмечает, что этот термин «содержит комплекс всех юридических явлений, включающий как позитивные, так и негативные составляющие» [5, с.194]. Правовая система представляется в качестве

нормативно-упорядочивающей составляющей правовой жизни, формирует условия для ее устойчивости.

Таким образом, право – это органически целое правовое явление, которое является составляющим элементом правовой системы общества, отражая целостный комплекс правовых явлений, обусловленный объективными закономерностями развития общества, осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и их организациями (государством) и используемый ими для достижения своих целей. Право – концептуальный фундамент правовой системы без которого она не может эффективно функционировать.

Список использованной литературы

1. Алексеев С.С. Право и правовая система // Правоведение. – 1980. - № 1. – С. 27-34.
2. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). М., 2005. С. 181.
3. Корчевский Д.С. Современная правовая система Российской Федерации: Автореф. дисс...канд. юрид. наук. – М., 2000. – 24 с.
4. Исаков И.Н. Правовые системы субъектов Российской Федерации: реалии, возможности формирования и развития // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. – № 1. – С. 83 – 90.
5. Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 2009. С. 26.
6. Матузов Н.И., А.В. Малько Теория государства и права: Курс лекций. – М.: Юристъ, 2001. – 776 с.
7. Перевалов В.Д., Корельский В. М. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. – М.: Издательская группа ИНФРА • М – НОРМА, 1997 – С. 112.
8. Ромашов Р.А., Теория государства и права: Учебник. СПб., 2005. – С. 419.
9. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. — 704 с.
10. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т .1. Элементный состав. – М., 2000. – С. 11.
11. Сорокин В.В. К понятию правовой системы // Правоведение. – 2003. – №2 (247). – с. 4-14.
12. Ушанова Н.В. Возможность и действительность в российской правовой науке: Автореф. Дис. канд. юрид. наук. – Саратов, 2009. – С. 26.

Шайрян Г.П.

*адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов г.Москвы,
кандидат исторических наук*

О ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ ЦАРСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ ПО ВЗГЛЯДАМ ИВАНА IV

Правовые основы царского самодержавия в период царствования Ивана IV включали следующие положения, которые были основаны на христианском

учении о царской власти, впоследствии в наиболее полной виде сформулированной митрополитом Филаретом (Дроздовым) [1, с. 217-220]:

1. Источником верховной самодержавной власти российского монарха признавалось Божественное установление о ней и о личности ее носителя. Эту мысль Иван IV высказал в своем послании к Курбскому. Он писал: «Исполненное этого истинного православия самодержавство Российского царства началось по Божьему изволению» [2, с. 185-186]. Отсюда следовало, что религиозная основа царской власти находилась в нераздельной связи с ее нормативным выражением, а государева воля, таким образом, была выражением воли Божественной в виде имеющего священную природу правого веления правящего монарха.

2. Венчание на царство российского монарха, публично подтвердившее священный характер принадлежавшей ему по праву наследования верховной власти, признание его царского достоинства со стороны восточных патриархов и зарубежных государств, кардинальным образом изменило его наследственный правовой статус великого князя, сделав его исключительным государственно-каноническим. Нормы права, устанавливавшие правила поведения царских подданных после совершения над вступившим на престол монархом церковного чина венчания на царство приобретали в их глазах особую легитимность. Ее основой была вера в неземное происхождение верховной власти российского монарха, занявшего наследственный престол. Для населения, в подавляющем большинстве исповедовавшего православие, священность особы, над которой был совершен обряд венчания на царство, не вызывала сомнений.

3. Сопровождавшее чин венчания на царство миропомазание царствующего монарха в силу христианского учения означало, что на государе почивает Святой Дух, дающий ему сугубую благодать для верного разрешения государственных проблем. Это обстоятельство, имевшее громадное значение для средневекового по своей религиозной сути сознания, значительно усиливало императивность решений царственного самодержца. Власть великого князя приобрела невиданный ранее высочайший политико-правовой ранг царского верховенства, а также связанную с ним юридическую неограниченность и безответственность.

4. Наследственный династический характер верховной власти являлся вторым по значению понятием, которое характеризовало правовые основы царского самодержавия русского монарха. Роль его родовитых предков особо подчеркивалась по линии московских князей, происходивших из единого рода Рюрика, который вел свою историю с начала X в. При этом, Иван IV намеренно обращал внимание на давность происхождения правящего рода, к которому он принадлежал, называя первым среди его правивших Русью предков великого князя Владимира, просветившего «Русскую землю святым крещением» [2, с. 185-186].

5. Ключевым элементом в понимании правовых основ царской власти российского монарха Иван IV называл такое присущее ей свойство как самодержавие. Это свойство, также как и наследственный характер царской

власти, было, с одной стороны, следствием исторически предопределенных изменений в правовой природе княжеской власти, которая еще в Древней Руси отличалась монархическими тенденциями и чертами [3, с. 18], а к XVI в. и в полной мере проявила себя как единоличная форма правления – княжеское единодержавие. С другой стороны, самодержавие, по взглядам Ивана IV и его единомышленников, было видимым проявлением Божественного домостроительства на земле. Из этого делался вывод о том, что созданная Богом иерархия власти на земле является отражением иерархии власти небесной, накладывавшей неизгладимый отпечаток, как на структуру верховной власти христианского государя, так и на духовную и правовую природу принадлежавшей ему верховной власти.

4. Царская власть российского монарха была юридически неограниченна и ее было невозможно разделить между несколькими субъектами. Она была полностью сосредоточена в руках правящего монарха, в интересах государственного развития [4, с.104]. Мнение Ивана IV на этот счет всегда было бескомпромиссно. Поясняя его, монарх особо подчеркивал разницу между приверженцами православной веры и инославными народами: «А о безбожных народах что и глаголати! Там ведь у них цари своими царствами не владеют, а как им укажут их подданные, так и управляют». По сравнению с ними, «Русские же самодержцы изначала сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи!» [2, с. 185-186]. То есть, право на юридически неограниченную царскую власть русский монарх имел в силу исторически сложившегося опыта безраздельного и единоличного господства его династических предков над всей русской землей. О том, что власть самодержца, по мысли Ивана IV не может быть ограничена, а его воля не может не исполняться видно также из его послания к английской королеве Елизавете I по вопросам взаимной торговли. «Мы надеялись, – писал Иван IV, – что ты в своем государстве государыня и сама владеешь и заботишься о своей государственной чести и выгодах для государства, поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры. Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют, и не только люди, а мужики торговые, и не заботятся о наших государских головах и о чести и о выгодах для страны, а ищут своей торговой прибылью» [5, с. 1].

5. Развивая свою мысль относительно построения царско-церковных отношений и места в них священства, Иван IV пояснял, что положение, при котором верховная власть принадлежит лицам духовного звания, пагубно влияет на государственное развитие. Смещение компетенций царя и первосвященника, тем более, подменяющего царя, было, по взглядам Ивана IV, совершенно несовместимо с порядком Божественного домостроительства и не отвечало государственным интересам русского царства. Очевидно, что такой взгляд первого русского самодержца был результатом распространенного в то время понимания «симфонии властей», формула которой была помещена в 62 главу Стоглава, и служила законным основанием для установления правоотношений между царем и духовенством, получившем свое развитие в их нормировании в других его главах, в которых сближение церковного и

государственного права было, как писал И.В. Беляев, беспрецедентно многосторонним и тесным [6, с.8].

Список использованной литературы

1. Митрополит Филарет(Дроздов). Филарет Митрополит Московский (Дроздов). Христианское учение о царской власти и об обязанностях верноподданных//Русская идеология. Православный богословский церковно-монархический сборник. М., 2000.
2. Первое послание к Курбскому. РГАДА, собр. Библиотеки МГАМИД (ф. 181), № 461/929, лл. 185 об.—189. Режим доступа: <http://www.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=9105>
3. Фроянов И.Я. «Хвастаться, в общем-то, нечем...» // Румянцевский музей. Режим доступа: <http://www.rummuseum.ru/portal/node/2407>.
4. Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в XIV–XVII вв. М.: Высшая школа, 1969.
5. Послание английской королеве Елизавете I // Институт русской литературы РАН. Режим доступа: <http://www.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=9115>
6. Беляев И.В. Об историческом значении деяний московского собора 1551 года//Русская беседа. Москва, 1858, Ч. 4. Кн 12.Отд. 3.

Шафиуллина Э. А.

*аспирантка Нижегородской правовой академии
кафедры истории и теории государства и права*

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛОББИТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лоббизм как вид деятельности непосредственно основан на практике оказания давления на органы власти. При этом ключевым элементом в этой цепи выступает институт принятия решений¹. В этой связи отметим, что способы оказания давления разнообразны. Одними из наиболее распространенных можно назвать мошенничество, шантаж, подкуп и угрозы. Возможно, именно поэтому сам термин «лоббирование» нередко указывается в качестве обозначения «нечестных» политических и торгово-экономических сделок, в том числе и во властных структурах².

Правовой статус лоббистов был определен и в законодательстве штатов. Интересно отметить, что в Джорджии, Луизиане, Теннисе и Техасе воздействие на процесс принятия нормативных актов был объявлен вне закона. В большинстве же штатов представительство интересов в законодательном процессе было урегулировано в соответствии с принципом открытости деятельности лоббистов. Именно принцип раскрытия деятельности был

¹ Профессиональный словарь лоббистской деятельности / Сост. П.А. Толстых // Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти. Москва, 2009-2010. – Электронный ресурс [Режим доступа] – http://www.lobbying.ru/dictionary_word.php?id=26 (дата обращения: 05.08.2013 г.).

² Пушкин А. Правовое регулирование лоббистской деятельности в России. <http://www.tencon.ru/article/196>. – Электронный ресурс [Режим доступа] – <http://www.newsru.com/> (дата обращения 11.11.2014 г.).

заложен в основу законов о лоббизме, которые были приняты в США на федеральном уровне (Закон о холдинговых энергетических компаниях, Акт торгового мореплавания 1936 года, Акт о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act -FARA), Акт о федеральном регулировании лоббизма 1946 года, Акт о раскрытии лоббистской деятельности 1995 года (Lobbying Disclosure Act). Сегодня действующий в США Акт о раскрытии лоббистской деятельности 1995 года распространяет свое действие в законодательных и исполнительных органах власти, в соответствии с ним взаимодействие частных лиц с президентом и вице-президентом считается лоббистским контактом³. При этом в США действуют этические директивы и профессиональные нормы для лоббистов, установленные добровольными организациями лоббистов⁴.

На уровне Европейского Союза (ЕС) можно наблюдать сегодня лоббистскую активность бизнеса. Как было указано Шохиним А.Н. «успешное лоббирование на уровне ЕС проводится не благодаря политическому патронажу или финансированию избирательных компаний, а благодаря информационно-экспертному влиянию»⁵. При этом такое влияние обеспечивается за счет представительства, хорошей репутации и доверительных отношений с представителями европейской власти. Многие бывшие чиновники, работая сегодня в структурах бизнеса, занимаются лоббированием по принципу «вращающихся дверей», в соответствии с которым бизнес приобретает авторитетных представителей, важные связи и возможность быть информированным о неформальных тонкостях принятия решений. Лоббированию на уровне ЕС характерен встроенный лоббизм, при котором представитель власти защищает близкие ему интересы.

Сегодня специального закона о лоббизме в России нет. Между тем необходимость его принятия очевидна. При этом в литературе высказывается мнение о маловероятности принятия такого закона из-за «специфики сложившихся в современной России групп интересов»⁶. И, тем не менее правовые основы лоббистской деятельности должны строиться с учетом европейского и американского опыта на национальном уровне в соответствии с конституционно-правовыми основами. Положения ст. 32, 33 Конституции Российской Федерации позволяют осуществлять действия, связанные с обращением в государственные органы и воздействовать на процесс принятия политических решений. Содержащиеся в Федеральном законе «О политических партиях» нормы рассматриваются как «рамочные ограничения лоббистской деятельности, поскольку партии наряду с другими общественными объединениями занимаются лоббированием и иногда рассматриваются как

³ Жуков М.В. История регулирования лоббизма в США // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 11. С. 69.

⁴ Любимов А.П. Законодательное обеспечение лоббистской деятельности в США, Канаде и Германии // Современное право. 2014. № 3. С. 127.

⁵ Шохин А.Н. Лоббистская деятельность бизнеса в Европейском Союзе: практика, возможности, технологии // Журнал российского права. 2012. № 5. С. 90.

⁶ Иванов П.А. Проблемы конституционно-правового регулирования лоббизма в России // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 6. С. 14.

вариант групп интересов»⁷.

В.В. Астанин обосновывая необходимость законодательного введения лоббизма указывал на ряд факторов, характерных для российской правовой действительности: К ним он относил такие факторы как:

1. фактор законодательных инициатив и динамика их реализации. Здесь речь идет о характерной для российского правотворчества ситуации, когда несколько тысяч актуальных законопроектов остаются не рассмотренными и не принятыми;

2. фактор восприятия и трактовки лоббизма как негативного явления. Понятие лоббизм часто ассоциируется с узаконенной формой коррупционного влияния на принятие управленческих или законодательных решений;

3. как бы в продолжение второго фактора - фактор действенности антикоррупционной политики, «когда при недостаточности или малой результативности антикоррупционных мер широкое распространение получает теневой лоббизм»⁸.

4. фактор эффективности государственно-общественного взаимодействия. Здесь речь идет о том, что при отсутствии или недостаточности государственно-общественного взаимодействия велики риски проявления дискреционных полномочий со стороны представителей государственных органов.

Абрамова А.И. анализируя формы и методы лоббирования пришла к заключению о том, что необходимым условием лоббистской деятельности следует признавать ее социальную эффективность, которая проявляется в повышении уровня удовлетворения общественного интереса. Поэтому Абрамова А.И. также считала целесообразным упорядочение лоббистской деятельности, определение законных методов лоббирования, а также предупреждение теневого лоббирования, так характерного российской действительности. Основной составляющей такого процесса упорядочивания должен стать комплексный правовой мониторинг. О целесообразности использования правового мониторинга правового пространства и правоприменительной практики было сказано ни раз. Так, Абрамова А.И. необходимость проведения такого мониторинга объяснял «максимальным учетом разноплановых интересов субъектов лоббирования при взаимодействии с законодательными структурами»⁹.

В настоящее время, как правило, лоббизм рассматривается в рамках проблемы, посвященной борьбе с коррупцией и разработкой антикоррупционного законодательства в Российской Федерации¹⁰. По мнению ряда исследователей, «важнейшим направлением борьбы с коррупцией

⁷ Иванов П.А. Проблемы конституционно-правового регулирования лоббизма в России // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 6. С. 12.

⁸ Астанин В.В. Лоббизм и мониторинг правоприменения // Российская юстиция. 2012. № 8. С. 62.

⁹ Абрамова А.И. Лоббизм в законотворческой деятельности // Журнал российского права. 2014. № 6. С. 19

¹⁰ Боброва Н.А., Заикин Д.А. Парламентские формы борьбы с коррупцией // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 1. С. 196-203; Кобец П.Н. Международный опыт предупреждения и пресечения коррупции в государственном аппарате и возможности его использования в отечественной законодательной практике // Международное публичное и частное право. 2008. № 5. С. 42-46.

является повышение качества представительной демократии в России»¹¹. В качестве одного из элементов решения данной проблемы могло бы быть принятие закона о лоббизме¹². Следует подчеркнуть, что здесь, прежде всего, подразумевается реализация гражданами их интересов, под которыми законодатель понимает «стремление субъекта правоотношений воспользоваться определенным социальным благом, гарантированным законодательством». Таким образом, стремление субъекта добиться обладания каким-либо благом, предусмотренным законодательством, является правомерным.

Не лишним будет заметить, что законопроект вводит понятия «лицензирование лоббистской деятельности» и «аккредитация лоббистов в федеральных органах государственной власти». Здесь следует отметить, что лицензионные требования ни к лицензированию, ни к аккредитации лоббистов Законопроект не представляет. Юристы и политологи сходятся во мнении о том, что их можно прописать учитывая определения правового статуса лоббистов. В первую очередь, это указания возраста, гражданства, отсутствия судимости и наличие высшего образования.

Изложенное позволяет заключить, что Россия имеет свою концепцию восприятия социально-правовой роли лоббизма и потребности в нем. Социально-правовые явления в российском обществе диктуют необходимость законодательного закрепления института лоббизма. Проецируя опыт США и ЕС на Российскую Федерацию, необходимо учитывать, что для нее характерны иные традиции и отсутствие специального федерального нормативного акта, способного регулировать лоббистскую деятельность.

Изученная теоретическая база и указанные выше законопроекты позволяют трактовать лоббистскую деятельность как «услугу», оказываемую на основании договора на возмездной или безвозмездной основе. Исходя из этого, лоббистская деятельность подразумевает под собой достижение определенного результата. Методы осуществления лоббистской деятельности законодательно не определены, не указаны полномочия лоббистов при работе в комитетах и комиссиях и не определен порядок проведения лоббистских экспертиз проектов законов, отсутствуют ограничения для выступлений лоббистов в СМИ.

Библиографический список:

1. Указ Президента Российской Федерации № 657 от 20.05.2011 «О монит
ринге правоприменения в Российской Федерации» (ред. от 25.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2011. №21. ст. 2930.
2. Постановление Правительства Российской Федерации № 694 от 18.08.2011 «Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 35. ст. 5081

¹¹ Боброва Н.А., Заикин Д.А. Парламентские формы борьбы с коррупцией // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 1. С. 196.

¹² Кимлацкий О.А., Мачульская И.Г. О состоянии борьбы с коррупцией в Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2008. № 8. С. 17-34.

3. Абрамова А.И. Лоббизм в законотворческой деятельности // Журнал российского права. 2014. № 6. С. 15-25.
4. Астанин В.В. Лоббизм и мониторинг правоприменения // Российская юстиция. 2012. № 8. С. 61-62.
5. Боброва Н.А., Заикин Д.А. Парламентские формы борьбы с коррупцией // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 1. С. 196-203.
6. Вавочкина И.Д. К истории лоббизма в США // Новая и новейшая история. 2007. № 1. С. 37.
7. Гелла Т.Н. Либерализм и «новый империализм» в Великобритании в 80-90-х годах XIX века // Новая и новейшая история. 2001. № 2. С. 52-65.
8. Жуков М.В. История регулирования лоббизма в США // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 11. С. 67- 69.
9. Зяблюк Н. Лоббизм в США как политический институт // США. Экономика, политика, идеология. 1995. № 1. С. 51-56.
10. Иванов П.А. Проблемы конституционно-правового регулирования лоббизма в России // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 6. С. 14.
11. Кимлацкий О.А., Мачульская И.Г. О состоянии борьбы с коррупцией в Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2008. № 8. С. 17-34.
12. Кобец П.Н. Международный опыт предупреждения и пресечения коррупции в государственном аппарате и возможности его использования в отечественной законодательной практике // Международное публичное и частное право. 2008. № 5. С. 42-46.
13. Любимов А.П. История лоббизма в России. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2005. – 208 с.
14. Любимов А.П. Законодательное обеспечение лоббистской деятельности в США, Канаде и Германии // Современное право. - 2014. №3. С. 125-130
15. Миндагулов А.Х Цивилизованный лоббизм как способ узаконения коррупции // Евразийский юридический журнал. № 7 (26). 2010. С. 100-104.
16. Проект Федерального закона «О правовых основах лоббистской деятельности в федеральных органах государственной власти» № 97801795-2 // Институт лоббизма. Фонд содействия изучения практики принятия правовых и управленческих решений. – Электронный ресурс [Режим доступа] – http://lobbyinst.org/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=29 (дата обращения 04.11.2014 г.).
17. Профессиональный словарь лоббистской деятельности / Сост. П.А. Толстых // Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти. Москва, 2009-2010. – Электронный ресурс [Режим доступа] – http://www.lobbying.ru/dictionary_word.php?id=26 (дата обращения: 05.08.2013 г.).

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Отто И.П.

*доцент Российского государственного гидрометеорологического
университета,
кандидат технических наук, доцент*

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ

С целью создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации и устранения ее причин 19 мая 2008 г. Президент РФ издал указ «О мерах по противодействию коррупции». При Президенте Российской Федерации Совет был организован по противодействию коррупции (далее – Совет). Председателем Совета является Президент Российской Федерации.

Основные задачи Совета сформулированы следующим образом [1, п.2]:

1) подготовка предложений Президенту Российской Федерации, по реализации политики государства в области противодействия коррупции; 2) обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления муниципальных образований по реализации политики государства в области противодействия коррупции; 3) контроль над реализацией всех мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции.

13 марта 2012 г. был принят Указ Президента РФ №97 о Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы. В настоящее время действует Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 г. №226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы».

Несмотря на принимаемые меры, коррупция препятствует осуществлению социальных преобразований, вызывает в гражданском обществе тревогу и недоверие к органам власти, создает отрицательный имидж России на международной арене, и рассматривается как одна из угроз национальной безопасности Российской Федерации.

Первоочередные меры по реализации Национального плана обязаны предпринимать в пределах своей компетенции:

1. Правительство РФ и Руководитель Администрации Президента.
2. Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры с целью предупреждения коррупции и борьбы с ней.
3. Руководители федеральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ.
4. Председатель президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции.
5. Министерство юстиции РФ.
6. Министерство иностранных дел РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Федеральный закон «О противодействии коррупции» устанавливает принципы противодействия коррупции, правовые основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Федеральные министерства и службы разработали и утвердили свои программы борьбы с коррупцией в различных отраслях:

Борьбой с коррупцией занимаются: 1) высшие органы власти РФ; 2) правоохранительные органы; 3) федеральные органы, имеющие дополнительные функции в сфере противодействия коррупции, например, Счетная Палата РФ; 4) иные федеральные органы исполнительной власти, федеральные учреждения, представительные и исполнительные органы власти субъекта РФ и органы местного самоуправления, на служащих которых распространяются запреты анти коррупционного характера.

Отметим полномочиями государственных органов РФ по борьбе с коррупцией:

1. Органы прокуратуры, таможенной службы, органы внутренних дел, государственной безопасности РФ осуществляют выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение виновных лиц к ответственности.

2. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий проводят анти коррупционные мероприятия.

3. В составе представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут формироваться органы для координации анти коррупционной деятельности.

4. Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры координируют деятельность органов федеральной службы безопасности, таможенных органов РФ, ОВД РФ и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.

Основными направлениями деятельности государственных органов по борьбе с коррупцией являются [3, ст.7]:

1) реализация единой политики государства в области противодействия коррупции; 2) обеспечение совместной деятельности всех органов власти с парламентскими и общественными комиссиями по вопросам борьбы с коррупцией; 3) формирование в обществе отрицательного отношения к коррупции в органах власти; 4) создание механизмов общественного контроля за деятельностью государственных органов власти; 5) утверждение анти коррупционных стандартов для различных отраслей; 6) предоставление гражданам возможности получения информации о деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; 7) обеспечение независимости судей; 8) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по противодействию коррупции; 9) совершенствование порядка использования государственных и муниципальных ресурсов; 10) повышение социальной защищенности государственных и

муниципальных служащих и обеспечение им достойной заработной платы; 11) прием на государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов; 12) передача части функций государственных органов общественным и само регулируемым организациям; 13) совершенствование различных форм сотрудничества с подразделениями финансовой разведки, с правоохранительными органами и со специальными службами, и другими компетентными органами иностранных государств и международными организациями в области противодействия коррупции и др.

В г. Санкт-Петербурге утверждены и действуют различные планы и программы противодействия коррупции. Отметим некоторые из них: 1) Постановление Правительства по Санкт-Петербургу от 29.10.2013 г. №289 (ред. От 17.07.2014) «О плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы; 2) Приказ Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга от 22.01.2014 №3-п (с изм. от 14.07.2014); 3) Программа противодействия коррупции по здравоохранению; 4) программы противодействия коррупции в бюджетных общеобразовательных учреждениях в различных районах Санкт-Петербурга и др. ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО (Управление собственной безопасности) принимает самое активное участие в борьбе с коррупцией, принимает обращения граждан о фактах проявления коррупции.

В настоящее время в России разработан целый пакет нормативных документов, регламентирующих порядок борьбы с коррупцией в разных отраслях.

Автор считает, что какая-либо победа с коррупцией возможна в том случае, если мы будем воспитывать будущее поколение соответствующим образом, будем преподавать дисциплину «Борьба с коррупцией» в учебных заведениях РФ.

Список использованной литературы.

1. Указ Президента РФ от 19.05.2008 №815 «О мерах по противодействию коррупции» (с изменениями и дополнениями от 14 февраля 2014 г.).
2. Указ Президента РФ от 11.04.2014 №226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы».
3. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2014 г).

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Головина А.А.

ассистент кафедры «Публичное право», Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЕ С УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗИМАЕМЫХ С ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Значительная часть национального дохода Российской Федерации (далее – РФ), как и во многих других странах современного мира, формируется за счет таможенных поступлений от внешнеэкономической деятельности, обязательным условием осуществления которой является уплата таможенных платежей ее участниками в установленном законом порядке. Высокая криминальная активность в указанной области, в том числе в части неуплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и физических лиц, представляет собой сложное и опасное для государства явление. К основным причинам роста числа преступлений в данной сфере можно отнести отсутствие достаточного опыта таможенных и правоохранительных органов в борьбе с новыми видами экономической преступности, изменение морально-нравственных норм и критериев поведения граждан, участвующих во внешнеэкономической деятельности, вовлечение в совершение преступлений сотрудников таможенных органов и так далее. Кроме того, существующие в настоящее время правовые пробелы в законодательстве приводят к должностным злоупотреблениям, способствуют развитию коррупции в таможенной сфере [1, с. 213], а также отрицательно влияют на эффективность уголовно-правовой борьбы с преступлениями в рассматриваемой области.

Высокая степень латентности данного преступления, необходимость совершенствования национального законодательства в сфере правового противодействия уклонению от уплаты таможенных платежей с целью повышения уровня экономической безопасности государства свидетельствуют об актуальности и необходимости научного исследования в данной области.

В настоящее время уголовно-правовую основу борьбы с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и физического лица, составляет ст.194 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).

Согласно части 1 данной статьи уголовная ответственность наступает в случае уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенного в крупном размере (свыше 1 миллиона рублей). Часть 2 ст.194 УК РФ предусматривает такие квалифицирующие признаки, как совершение рассматриваемого преступного деяния группой лиц по предварительному сговору либо в особо крупном размере (от 3 миллионов рублей). В части 3 рассматриваемой статьи УК РФ закреплены также особо квалифицирующие признаки уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и физического лица, такие, как совершение деяния, предусмотренного ч.1 ст. 194 УК РФ:

- 1) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
- 2) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль.

Часть 4 рассматриваемой статьи также устанавливает особо квалифицирующий признак данного преступления: совершение деяния, предусмотренного частями второй или третьей ст. 194 УК РФ организованной группой.

Максимально строгое наказание, предусмотренное данной статьей, заключается в лишении свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового [2].

Однако необходимо отметить, что наличие соответствующего уголовно-правового запрета проблемы распространенности данного преступления до настоящего времени не решило, о чем свидетельствуют нижеследующие статистические данные. Так, например, по итогам работы за 1 квартал 2015 года таможенными органами РФ было возбуждено 185 уголовных дел по статье 194 УК РФ (в 1 квартале 2014 года – 130). Удельный вес уголовных дел данной категории от общего количества возбужденных таможенными органами в указанный период составил 30% (за 1 квартал 2014 года – 26%)[3].

Указанные статистические данные свидетельствуют о достаточно высокой степени распространенности рассматриваемого преступного деяния. При этом, как уже было указано выше, данное преступление отличается латентностью, таким образом можно утверждать, что реальное количество совершенных противоправных действий, подлежащих квалификации по ст. 194 УК РФ, выше числа, приведенного в официальной статистике. Таким образом можно утверждать, что в настоящее время необходима выработка эффективных мер по борьбе с уклонением от уплаты таможенных платежей, а также устранению существующих правовых проблем в данной сфере.

Рассмотрев содержание состава преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, представляется необходимым обратить внимание на такую проблему, как отсутствие разграничения в данной статье крупного и особо крупного размера неуплаты таможенных платежей для организаций и физических лиц.

В настоящее время уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей для физических и юридических лиц выделена в один состав преступления. При этом представляется, что юридическое лицо зачастую имеет больше возможностей и ресурсов для совершения данного преступления. Таким образом, можно утверждать и о различной степени общественной опасности рассматриваемых деяний. При этом соединение в одной статье двух деяний, отличных друг от друга по степени общественной опасности, является нарушением принципа дифференциации и, как следствие, справедливости уголовной ответственности.

В качестве решения данной проблемы необходимо рассмотреть возможность разделения ст.194 УК РФ на два отдельных состава (например: «ст. 194 УК РФ. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с

организаций» и «ст. 194.1 УК РФ. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физических лиц»). Таким образом, предполагается определение крупного и особо крупного размера неуплаты таможенных платежей для каждой отдельной статьи. Аналогичным образом необходимо установить и санкции за совершение деяний, закрепляемых данными статьями.

Иным возможным вариантом решения данной проблемы может стать внесение изменений в примечание к ст. 194 УК РФ в части установления крупного и особо крупного размеров неуплаты таможенных платежей отдельно для организаций и физических лиц, например, путем понижения планок указанных размеров неуплаты таможенных платежей, взимаемых с физических лиц.

Важно отметить, что современное законодательство РФ, устанавливающее уголовную ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и физического лица, является важной составляющей частью в обеспечении экономической безопасности государства и проведении не только эффективной экономической, но и социальной политики. В этой связи немаловажно осуществить необходимую модернизацию уголовного законодательства в области противодействия преступлениям в таможенной сфере, а также проведение эффективной уголовно-правовой политики, направленной на предупреждение и сокращение числа рассматриваемых преступных деяний.

Список использованной литературы:

1. *Симонова О.В.* Правовые и институциональные преобразования в Таможенном союзе ЕврАзЭС как следствие вступления России в ВТО [Текст] // Психология и педагогика современного образования: теория и практика: материалы международной научно-практической конференции (Новороссийск – Москва, 30 октября 2013 г.) / [под общ. ред. Л.В. Евсеевой]. – Москва : АТИСО, 2014. – 248 с.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в ред. от 23.05.2015) [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_1.html#p67 (дата обращения – 04.06.2015).

3. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации в период за 1 квартал 2015 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной Таможенной Службы. Режим доступа: http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20936:-----1--2015-&catid=55:2011-01-24-16-40-26 (дата обращения – 01.06.2015).

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ ПО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Вопросам анализа уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений в России [1] посвящено немало публикаций. В тоже время дискуссионных вопросов о коррупционных преступлениях не становится меньше, а поэтому предметом нашего исследования будут некоторые подходы по уголовно-правовой системе коррупционных преступлений.

Как известно, в основе Уголовного кодекса Российской Федерации [2] (далее – УК) объединение общественно опасных деяний осуществляется по признаку сходства родового, видового и непосредственного объектов преступного посягательства с выделением соответствующих классификационных групп. Исходя из указанных объектов, в УК предусматриваются главы, в которых содержатся антикоррупционные нормы, определяющие коррупционные преступления.

В тоже время, в понятии термина «коррупция» согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3] (далее – ФЗ «О противодействии коррупции»), содержится указание конкретных составов преступных деяний, которые являются коррупционными – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп.

В главе 30 УК «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы органов местного самоуправления» к числу коррупционных преступлений, и указанных в понятии коррупции ФЗ «О противодействии коррупции» относятся – ст. 285, ст. 290 и ст. 291 УК. В главе 23 УК «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных некоммерческих организациях» к числу коррупционных преступлений, и названных в понятии коррупции относятся – ст. 201 и ст. 204 УК.

Исходя из указанного понятия коррупции и других ее признаков (иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица) [3] следует, что и другие преступные деяния признаются коррупционными.

В УК предусматриваются главы (19, 21-22, 31 и др.), в которых также содержатся антикоррупционные нормы, определяющие иные коррупционные преступления, совершаемые с незаконным использованием своего служебного (должностного) положения, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, путем подкупа. К таким антикоррупционным нормам

относятся: п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 3 и 4 ст. 159-159.3, ч. 3 и 4 ст. 159.5-159.6, ч. 3 и 4 ст. 160, ст. 169, ст. 170, п. «а» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 3 и 4 ст. 174-174.1, ч. 1 ст. 183, ст. 184, ст. 304, ч. 1 и 4 ст. 309 УК и др.

Следовательно, несовпадение доктринальной уголовно-правовой классификации преступлений, определяющей структуру УК, позволяет предлагать выделение в самостоятельную группу коррупционных деяний и определение их понятием «коррупционные преступления».

Общепризнано, что коррупционные преступления, как и другие преступные деяния в зависимости от оснований (критериев) могут классифицироваться на соответствующие виды (группы) и образуют определенную систему.

В части систематизации коррупционных преступлений в юридической литературе имеется много научных подходов. По одному из подходов к коррупционным преступлениям относятся: а) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК); б) незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК); г) получение взятки (ст. 290 УК); д) дача взятки (ст. 291 УК); е) служебный подлог (ст. 292 УК); ж) преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23 УК); з) подкуп организаторов и участников спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК) [4]. Другие авторы, характеризуя виды коррупционных преступлений, считают, что в УК к коррупционным и связанными с ними преступлениям относятся преступные деяния, как должностных лиц, так и лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях и других лиц: подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК); злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК); коммерческий подкуп (ст. 204 УК); злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК); незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК); получение взятки (ст. 290 УК); дача взятки (ст. 291 УК); служебный подлог (ст. 292 УК); посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК) [5]. Третьи авторы к наиболее распространенным коррупционным преступлениям относят: коммерческий подкуп; получение взятки; провокация взятки или коммерческого подкупа; подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу, в случае совершения соответствующего деяния путем подкупа; незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, в случае совершения соответствующего деяния путем подкупа; другие преступления, в основе которых лежит подкуп или дача взятки [6].

В свою очередь, Б.В. Волженкин к коррупционным преступлениям относит мошенничество, присвоение и растрату, совершаемые с использованием служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 159 и 160 УК), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК), получение взятки (ст. 290 УК), служебный подлог (ст. 292 УК), воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК), ограничение конкуренции (ст.

178 УК), а также преступления, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях, в спорте и шоу-бизнесе (ст. 201, 204 и 184 УК) [7].

М.Д. Давитадзе в качестве коррупционных преступлений называет преступные деяния, предусмотренные гл. 30 УК: ст. 285 УК – злоупотребление должностными полномочиями; ст. 285.1 УК – нецелевое расходование бюджетных средств; ст. 285.2 УК – нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов; ст. 288 УК – превышение должностных полномочий; ст. 289 УК – незаконное участие в предпринимательской деятельности; ст. 290 УК – получение взятки; ст. 291 УК – дача взятки; ст. 292 УК – служебный подлог [8, с. 56-57].

С.В. Максимов к деяниям коррупционного характера относит: взяточничество; криминальный лоббизм; покровительство на основе личных связей; незаконное участие в предпринимательской деятельности лично или через близких либо доверенных лиц; предоставление исключительных прав на что-либо в целях корыстного использования; приобретение или отвлечение государственных средств и собственности для своей корпоративной группы; любое использование или манипулирование служебной информацией в личных или групповых интересах; прямые или косвенные взносы в период избирательных кампаний в пользу определенных партий или лиц, а также на иные политические цели; незаконное распределение кредитов, дотаций и инвестиций; проведение приватизации путем организации незаконных конкурсов, аукционов, фактического захвата пакетов акций, находящихся в федеральной собственности; полное или частичное освобождение от таможенных платежей и налогов; незаконное применение системы преференций в отношении различных промышленных, финансовых, торговых и иных корпоративных групп [9, с. 43-44].

Е.В. Марьяна к коррупционным преступлениям относит следующие деяния: подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных конкурсов (ст. 184 УК), коммерческий подкуп (ст. 204 УК), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК), получение взятки (ст. 290 УК), дачу взятки (ст. 291 УК), подкуп к даче показаний либо к неправильному переводу (ч.1 ст. 309 УК) [10, с. 15]. В литературе имеются и другие точки зрения по данному вопросу.

Предлагаемые научные подходы позволяют систематизировать уголовно наказуемые деяния по признакам коррупции, а также помогают в процессе расследования выявлять весь круг преступных деяний, которые могут быть отнесены к коррупционным преступлениям.

По мнению автора, при систематизации коррупционных преступлений необходимо исходить в зависимости от видовых и непосредственных объектов исследуемых преступлений – охраняемые уголовным законом общественные отношения, обеспечивающие экономическую безопасность, законные интересы граждан или организаций, интересы общества или государства в сфере противодействия коррупции.

Исходя из указанного основания, система коррупционных деяний может включать: 1) коррупционные преступления, которые указаны в ФЗ «О противодействии коррупции» и в уголовно-правовых нормах определяются все признаки коррупции, к ним относятся составы преступлений – ст.ст. 285, 290, 291, 201 и 204 УК; 2) иные коррупционные преступления, в уголовно-правовых нормах обязательно определяются основополагающие признаки (основы) коррупции – в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица, из корыстных мотивов, подкуп, и которые отражаются в диспозиции или в квалифицирующих признаках преступлений, к ним относятся составы преступлений – ч. 2 ст. 141, ч. 1 и ч. 3 ст. 183, ст. 184, ст. 202, ст. 304, ч. 1 ст. 309 УК и др.; 3) сопутствующие коррупционным преступлениям, в уголовно-правовых нормах определяются отдельные признаки коррупции (например, лицом с использованием своего служебного положения, из корыстной или иной личной заинтересованности, совершенное в соучастии с лицами, которые могут быть признаны виновными в совершении коррупционных преступлений и т.д.); к ним относятся составы преступлений – ч. 3 ст. 159, ч. 3 и 4 ст. 159.3, ч. 3 и 4 ст. 159.5-159.159.6, ч. 3 и 4 ст. 160, ч. 1 и 2 ст. 169, ст. 170, п. «а» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 3 и ч. 4 ст. 174, п. «б» ч. 3 и 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 175, п. «а» ч. 2 и ч. 3 ст. 178, ч. 4 ст. 184, п. «а» ч. 3 и ч. 4 ст. 194 УК и др.

Предложенная система этих преступлений уточняет имеющиеся в юридической литературе научные классификации и не претендует на бесспорность. Более того в дальнейшем с учетом развития уголовного законодательства об ответственности [11, с. 135] за коррупционные преступления данная система может дополняться и корректироваться.

Таким образом, настоящее исследование может пониматься как анализ действующего законодательства в области противодействия коррупции, научных подходов о систематизации коррупционных преступлениях, а также авторского понимания системы преступлений данной категории.

Список использованной литературы

1. См.: Волков К.А. Уголовно-правовые проблемы противодействия коррупционным преступлениям // Российский следователь. – 2011. – № 15. – С. 5-9 и др.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 30.03.2015 № 67-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. от 22.10.2014 № 431-ФЗ) – [электронный ресурс] – Режим доступа.

– URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=172553> (дата обращения: 05.06.2015).

4. Коррупционное преступление во всех сферах деятельности – [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <http://advocater.com/korruptionnye-prestuplenija> (дата обращения: 05.06.2015).

5. Коррупционные преступления в международном уголовном праве – [электронный ресурс]. – URL: <http://sfedu3845.mybb.ru/viewtopic.php?id=2425> (дата обращения: 05.06.2015).

6. Понятие и общая характеристика коррупции – [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://kpfu.ru/docs/F769475982/2_Xalil_korub.pdf (дата обращения: 05.06.2015).

7. Волженкин Б.В. Коррупция: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». – СПб., 1998. – 44 с.

8. Давитадзе М.Д. Коррупция: вид, причины и последствия // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью: сб. науч. ст. / под ред. Н.Г. Кадникова. – М., 2009. – С. 47-62.

9. Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. – М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000. – 143 с.

10. Марьина Е.В. Коррупционные преступления: отраслевое и межотраслевое согласование норм: автореф. дис.... канд. юрид. наук. – Самара, 2010. – 24 с.

11. Жадан В.Н. Юридический анализ экологических преступлений // Аспекты в реализации научных исследований: материалы XXXII Международной научно-практической конференции по ... юридическим, ... и политическим наукам (Украина, г. Горловка, 24-25 апреля 2013 г.). Часть 1. – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2013. – С. 130-136.

Леонтьев М.Е.

магистр 2 курса ЧИЭП им. М.В. Ладощина

Научный руководитель:

к.ю.н., доцент Г.И. Ястребова

АНАЛИЗ ТЕРМИНА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» В УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Динамическое развитие компьютерных технологий и широкое использование компьютерных систем практически во всех сферах жизнедеятельности человека поставили многочисленные проблемы в области правового регулирования отношений, связанных с компьютеризацией общества. Это дает основание поставить вопрос о формировании отрасли компьютерного права, одним из основных аспектов которой являются так называемые компьютерные посягательства. Об актуальности проблемы свидетельствует обширный перечень возможных способов компьютерных преступлений.

Принятый в 1996 году УК РФ содержит три состава преступления в сфере компьютерной информации, на наш взгляд, они несколько устарели по смысловому значению, и требуют обновлений [1].

Отсутствие четкого определения компьютерной преступности, единого понятия сущности этого явления значительно затрудняют определение задач правоприменительных органов в выработке стратегии борьбы с ней.

В 272 статье УК РФ, возьмем такой способ совершения преступления как модификация информации. Под модификацией информации можно понимать различные изменения. Например, изменение в текстовом документе одного символа, или же изменение текста до такого состояния, при котором полностью меняется его первоначальный смысл. Безусловно, модификация текста одним символом будет являться нарушением закона, даже если не влечет серьезных последствий. На наш взгляд, такое модифицирование информации будет малозначительным преступлением, и серьезно не повлияет на информацию. Как в таком случае определить степень противоправного деяния к охраняемой законом компьютерной информации? Генеральная прокуратура Российской Федерации в «Методических рекомендациях по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации», не дает определения понятию «компьютерные преступления», по нашему мнению, это затрудняет борьбу с преступностью. В данной рекомендации указан термин ЭВМ, понятие компьютер и ЭВМ тождественны в отечественной литературе, но если обратиться к технической науке, то понятия компьютер и ЭВМ это совершенно разное. ЭВМ – это физическая система (устройство или комплекс устройств), предназначенная для механизации или автоматизации процесса алгоритмической обработки информации и вычислений [5, с. 11]. Компьютер – это машина, которая может решать задачи, исполняя данные ей команды, последовательность команд, описывающих решение определенной задачи, называется программой [7, с. 19].

Из сказанного выше следует вывод, ЭВМ – это комплекс технических средств элементы которой выполнены на электронных элементах предназначенных для обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач. Компьютер же, устройство или система, способное выполнять заданную, чётко определённую изменяемую последовательность операций, что называется программой.

Мы считаем, что понятие компьютерных преступлений должно выглядеть обширнее, оно должно предусматривать новые методы совершения преступлений в сфере компьютерной информации.

Т.Л. Тропина считает, что понятие «компьютерная преступность» должно выглядеть следующим образом: компьютерная преступность – это совокупность преступлений, совершаемых в киберпространстве с помощью или посредством компьютерных систем, или компьютерных сетей, а также иных средств доступа к киберпространству, в рамках компьютерных систем или сетей, и против компьютерных систем, компьютерных сетей или компьютерных данных [6, с. 36].

Согласно А.А. Жмыхову, компьютерная преступность – это совокупность преступлений, совершаемых с помощью компьютерной системы или сети, в рамках компьютерной системы или сети и против компьютерной системы или сети [2, с. 18–19].

Т.П. Кесарева, предложила в своей работе следующее определение компьютерной преступности - преступность в сети Интернет является неотъемлемой частью компьютерной преступности, обладающей своими специфическими особенностями. Под преступностью в Интернет следует понимать запрещенные уголовным законом общественно опасные деяния, совершенные путем вхождения в сеть Интернет с использованием средств компьютерной техники, подключенных к сети Интернет [3, с. 56].

Важным отличительным признаком «киберпреступности» от определения «компьютерной преступности» является характеристика совершения преступлений в киберпространстве. Если исходить из данной трактовки киберпреступности, то понятие «компьютерной преступности» гораздо шире, так как компьютерные преступления – это все преступления, которые совершаются посредством или с помощью компьютерных систем и их сети, а не только преступления, совершаемые в киберпространстве.

О.М. Сафонов предложил такое определение компьютерным преступлениям. Преступления, совершаемые с использованием компьютерных технологий - это запрещенные уголовным законом умышленные деяния, причиняющие вред общественным отношениям в сфере безопасности компьютерных систем или создающие угрозу причинения такого вреда [4, с. 41].

Определение О.М. Сафонова по нашему мнению, отражает главную суть компьютерных преступлений, а именно умышленность деяния, относительно охвата совершаемых преступлений, то в определении говорится о безопасности компьютерных систем, но ничего не говорится о сети Интернет.

С учетом изложенного, нам представляется следующее определение компьютерных преступлений: «Компьютерные преступления – это умышленное деяние, создающее угрозу общественным отношениям в сфере компьютерных технологий, их сети и сети Интернет, посредством аппаратных и программных средств, посягающее на информационную безопасность, и компьютерные средства».

Вернемся к примеру с модификацией информации, исходя из определения в прошлом абзаце, модификацией информации будет считаться такое изменение информации, при котором создается угроза общественным отношениям или посягает на информационную безопасность.

Список использованной литературы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. От 05.04.2013) // СПС Консультант Плюс.
2. Жмыхов А.А. Компьютерная преступность за рубежом и ее предупреждение: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2003. С. 18–19.
3. Кесарева Т.П. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в российском сегменте сети Интернет: дис.канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2002. – С. 56.
4. Сафонов О. М. “Уголовно-правовая оценка использования компьютерных технологий при совершении преступлений: состояние

законодательства и правоприменительной практики, перспективы совершенствования” диссертация Москва 2015. С. 41.

5. Савельев А.Я., Основы информатики, 2001, М., с. 11.

6. Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно правовые меры борьбы: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. – Владивосток, 2005. – С. 36.

7. Таненбаум Э., Остин Т. «Архитектура компьютера» 6- издание, П., 2013. С. 19.

Хисматуллин И.Г.

*доцент кафедры общеправовых дисциплин
Дальневосточного юридического
института МВД России, к.ю.н.*

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.

В первой половине XX в. (в период с 1917-1958 гг.) дознание рассматривается как процессуальная деятельность, которая производится в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР. Кроме того, материалы дознания имели для суда доказательственное значение и использовались наряду с другими доказательствами при разрешении уголовного дела, в отличие от ранее проводимого дознания во второй половине XIX – начале XX вв.

Согласно ст. 27-28 Инструкции «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции», утвержденной Постановлением НКВД и НКЮ от 12 октября 1918 г., на милицию возлагались обязанности производства дознания по уголовным преступлениям и проступкам и содействия исполнению судебных приговоров. Производить розыски и дознания милиция была вправе под руководством и в соответствии с указаниями народных судей и следственных комиссий. При производстве дознаний о преступных деяниях должностные лица советской милиции руководствовались соответствующими постановлениями Рабоче-крестьянского Правительства [3, с. 63].

Вышеуказанной инструкцией милиция признавалась органом дознания. Однако в ней не определялась категория дел, отнесенная к подследственности милиции [5, с. 60-63].

Милиция была первым органом, которому в советском уголовном процессе были приданы функции дознания. Хотя число следственных действий, производимых милицией, ограничивалось всего тремя, этим уже закладывался принцип, на котором впоследствии будет построено дознание, а именно проведение органами дознания неотложных следственных действий [1, с. 103].

Народный суд мог либо ограничиться дознанием, произведенным милицией, либо передать дело в следственную комиссию для производства предварительного следствия [5, с. 63-64].

После принятия и вступления в силу УПК РСФСР 1922 г. произошли значительные изменения в регламентации производства дознания. Постановлением ВЦИК от 15 февраля 1923 г. был утвержден новый УПК РСФСР, который усовершенствовал и внес изменения в ряд положений ранее действующего УПК РСФСР 1922 г. Вместе с тем нормы, регламентирующие производство дознания, в большинстве своем остались без изменений. Уголовно-процессуальное законодательство 1922-1923 гг. значительно расширило круг органов дознания, более четко определило их задачи, а также увеличило число следственных действий, не терпящих отлагательства в проведении [2, с. 169].

Согласно ст. 102 УПК РСФСР, органами дознания являлись органы милиции и уголовного розыска; органы Государственного политического управления, а также органы податной, продовольственной, санитарной, технической, торговой инспекций и инспекции труда по делам, отнесенным к их ведению; правительственные учреждения и должностные лица, которые производили дознание по делам о проступках, подлежащих дисциплинарному взысканию. Такие дела в течение трех суток передавались по подсудности, если не были направлены в административном порядке.

Срок дознания, согласно ст. 107 УПК, не мог превышать 1 месяца. В случае, если в ходе дознания были собраны данные, изобличающие кого-либо в совершении преступления, за которое Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, то весь материал направлялся органами дознания непосредственно в суд, которому подсудно данное дело. Когда наказание, предусмотренное за преступление, установленное дознанием, превышало указанный предел или могло быть назначено не ниже одного года, органы дознания направляли весь собранный материал прокурору. При установлении в ходе производства дознания данных, изобличающих кого-либо в совершении преступления, по которому предварительное следствие обязательно, органы дознания незамедлительно сообщали об этом следователю и прокурору. При этом они передавали весь материал дознания следователю, не дожидаясь окончания срока, установленного ст. 107 УПК РСФСР.

Однако, на качество дознания оказывало влияние отсутствие должной компетентности, надлежащего образования сотрудников милиции, проводящих дознание.

В соответствии со ст. 98 УПК РСФСР деятельность органов дознания стала различаться в зависимости от того, действуют ли они по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, или по делам, по которым акты дознания могли служить основанием к преданию обвиняемых суду без производства предварительного следствия.

Одним из важных моментов в истории становления и развития органов дознания России, на наш взгляд, является принятие 5 декабря 1928 г. циркуляра НКВД РСФСР для начальников административных отделов краевых, областных и губернских исполкомов «О выделении в органах милиции специального кадра лиц для ведения дознаний». Причинами для его издания

послужил ряд причин, непосредственно перечисленных в указанном циркуляре. В частности, были отмечены неудовлетворительное состояние работы милиции по производству дознания, неполнота проводимого дознания, грубые нарушения норм УПК и распоряжений НКВД и НКЮ, производство дознания лицами, не имеющими для этого надлежащих навыков и опыта, загруженность другими обязанностями кроме дознаний, и иные причины. В связи с этим было принято решение о возложении обязанностей по проведению дознания на специально выделенных для этой цели и надлежащим образом подготовленных лиц, освободив их, хотя и не в полной мере, от других обязанностей [4, с. 239-240].

Несмотря на то, что с момента издания данного циркуляра прошло более 85 лет, проблемы производства дознания в основном остаются те же. Более того, проблемы производства дознания, существовавшие в 1917-1930 гг., были неизбежны и обусловлены в первую очередь состоянием кадрового состава органов милиции и уголовного розыска и отсутствием у сотрудников этих органов надлежащего образования, навыков процессуальной деятельности. Соответственно, возникла необходимость (практикой дознания) в повышении квалификации милицейских работников и выделении специальных лиц из числа сотрудников, которые бы непосредственно занимались производством дознания. Не исключено, что именно тогда могли быть созданы первые группы и подразделения дознания, которые занимались только расследованием преступлений.

Таким образом, становится распространенной практика производства расследования органами милиции и уголовного розыска по всем категориям дел, то есть по преступлениям, по которым предварительное следствие как обязательно, так и не обязательно.

Исторически складывалось положение, когда органы дознания системы МВД России разгружали следственные органы, которые в разное время, не справляясь с нагрузкой, перекладывали расследование подследственных им преступлений на сотрудников органа дознания.

В результате, в 1917-1958 гг. дознание производилось в полном объеме, оно стало самостоятельной формой расследования в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РСФСР. Кроме того, процессуальные документы, полученные в ходе дознания, стали признаваться в качестве доказательств в суде.

Однако негативным моментом явилось производство расследования органами милиции по делам, по которым производство предварительного следствия было обязательно, что вело к слиянию следствия и дознания.

Большое значение для современного дознания имело разделение деятельности органов дознания на основании ст. 98 УПК РСФСР 1923 г. в зависимости от того, действуют ли они по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, или по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно.

Законодатель периодически предпринимал попытки к возвращению сущности дознания как упрощенной и сокращенной формы расследования с

минимальным количеством составов преступлений, расследуемых в данной форме. Однако каждый раз это длилось непродолжительное время и вновь приводило к нивелированию различий между двумя формами расследования.

На протяжении длительного исторического периода (как в первой половине XX в., так и в последующем) нередко возникала необходимость создания в милиции специализированных подразделений дознания, укомплектованных квалифицированными специалистами, которые разгружали бы следственные органы в расследовании уголовных дел.

Список использованной литературы

1. Бастрыкин А.И., Крылов И.Ф. Розыск, дознание, следствие: учеб. пособие. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984.

2. Деришев Ю.В. Концепция уголовного досудебного производства в правовой доктрине современной России: монография. Омск: Омская академия МВД России, 2004.

3. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры 1917 – 1954 гг.: сб. документов / под ред. С.А. Голунского. М.: Юрид. лит., 1955.

4. Милиция России: документы и материалы 1917-1999. Т. 1. 1917-1934 / А.Я. Малыгин, Р.С. Мулукаев и др. Саратов, 2000.

5. Мулукаев Р.С. Организационно-правовые основы становления советской милиции (1917-1920 гг.): учеб. пособие. М., 1975.

Шмыков Д. В.

к.ю.н. старший преподаватель кафедры правовых дисциплин и методики преподавания права, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, г. Пермь

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ «ПОРНОГРАФИЯ»

А.В. Наумов в комментарии к УК РФ дает следующее определение порнографическим материалам: «Материал или предмет является порнографическим, если он, взятый как целое, направлен на возбуждение похоти (грубо чувственного полового влечения) и если в явной, очевидно циничной, непристойной форме изображает половое влечение человека, и при этом не имеет существенной литературной, художественной или научной ценности» [Наумов А.В. 1996: 338].

Как видно из этого определения, главной его составляющей является *циничная и непристойная* форма. Но данные определения являются субъективными. Непристойность зависит напрямую от воспитания и культуры определенных лиц. То есть одна категория людей может отнести, исходя из своих познаний, картину либо скульптуру изображающие обнаженное тело к ряду непристойных, а другая группа посчитает это шедевром мирового искусства [Изосимов С.В. 2007: 133].

О. Савельева говорит, что «непристойность - это поведение, «вгоняющее в краску» средненормального члена общества, то есть человека, придерживающегося господствующих в этом обществе культурных и

социальных норм. С другой стороны, широта понятия непристойность достаточно индивидуальна. Сексуально ориентированная непристойность и есть порнография. Но в юридической практике подобная трактовка этого феномена не работает» [Савельева О. 2000: 25].

Р.С. Джинджолия трактует порнографию как «описание или изображение половых органов, полового акта, половых аномалий и изощрений в непристойном виде, осуществленное вопреки нравственным принципам эротического искусства, с нарушением требований научной сексологии и педагогики, способные вызвать извращенное сексуальное чувство» [Джинджолия Р.С. 2001: 18].

О.А. Аксенов придерживается мнения о том, что «на представления об этом понятии влияют национальные и религиозные взгляды и традиции, отражающие православные, мусульманские, буддистские, иудаистские и иные вероучения. В результате невозможно создать общенародное, всероссийское понятие о том, что именно является циничным и непристойным в половой жизни» [Аксенов О.А. 1997: 227].

Высказанная позиция представляется спорной. Разумеется, хотя на представления о пристойном и непристойном, влияют культурные, национальные и религиозные особенности разных народов и групп населения, тем не менее, международное сообщество может найти и фактически находит общий язык в понимании и юридическом определении рассматриваемого явления [Кудрявцев В.Н. 1999: 173].

О.Ш. Петросян определяет порнографию как «непристойное, грубо натуралистическое, циничное изображение сексуальной жизни, публично фиксирующее внимание потребителя информации на половых органах персонажей с целью возбуждения грубочувствительного полового влечения и удовлетворения половой страсти» [Петросян О.Ш. 2005: 9].

М.В. Гусарова понимает под порнографией «детальную демонстрацию половых органов либо полового акта, умышленно созданную с целью производства сильного полового возбуждения, не обладающую при этом культурной, научной и исторической ценностью, и являющуюся по своей сути оскорбительной для общественной нравственности» [Гусарова М.В. 2010: 28].

Исходя из рассмотренных точек зрения, можно сказать, что понятие порнографии является оценочным. Только искусствоведческая экспертиза с обязательным привлечением специалистов в области медицины, педагогики, сексологии, художественного искусства, кино, - теле - и видеоиндустрии, других, имеющих соответствующее образование и опыт работы, может отнести тот или иной предмет к статусу порнографических материалов. Однако зачастую к исследованиям привлекаются специалисты, область профессиональных знаний которых находится за пределами искусствоведческого анализа видеопродукции: гинекологи, врачи-педиатры, фотографы, преподаватели школ и т.п. [Родионов А. 2000: 15]. Выводы таких экспертов не могут быть положены в основу заключения, так как они являются не результатом использования специальных познаний в соответствующей

области, а лишь субъективной оценкой, основанной на личных предположениях.

Но даже лица, имеющие специальные познания в данной области и входящие в состав комиссии, неоднозначно трактуют понятие порнографии и эротики, так как критерии их разграничения неоднозначны.

В настоящее время существует множество точек зрения относительно не только содержания, но и формы порнографии. Так, О.А. Булгакова предлагает разделить ее, на легальную (ограниченную) и нелегальную (запрещенную). При этом, по мнению указанного автора, уголовная ответственность, должна наступать во всех случаях распространения запрещенной порнографии, а незаконное распространение легальной порнографии, следует квалифицировать как административное правонарушение или как преступление, предусмотренное ст. 171 УК РФ, - «незаконное предпринимательство» [Булгакова О.А. 2003: 141-144]. Мы не можем согласиться с данной позицией, так как, порнография в любой форме несет в себе вред общественной нравственности, в связи с чем считаем более разумным ее полный запрет.

В целом, на наш взгляд, можно выделить два противоположных подхода к порнографии.

Сторонники первого считают, что при просмотре порнографических материалов у людей возникает потребность в реализации увиденного, с воплощением своей агрессии, с целью сексуальной разрядки.

Сторонники второго подхода предполагают, что просмотр порнографических материалов способен дать сексуальную разрядку, что приводит, наоборот, к угасанию возможной агрессии [Келли Гэри Ф. 2000: 633].

Из исследований американского ученого В. Фишера следует, что у 89% из обследованных им мужчин при просмотрах порнографии увиденное не вызвало какой-либо агрессии [Fisher W.A. 1995: 23-38]. А, например, в Дании в 1969 г. порнография была полностью легализована, что послужило снижению числа половых преступлений.

Поскольку данные исследования проводились не в России, мы не можем сказать, что порнографию в нашей стране необходимо легализовать, чтобы получить результат тождественный, описанному выше.

Подытоживая результаты рассмотрения объекта и предмета незаконного оборота порнографических материалов или предметов, следует указать, что для более эффективной борьбы с исследуемым негативным феноменом необходимо сформулировать и закрепить в примечании к ст. 242 УК РФ понятие порнографии, а также разработать и указать в постановлении Пленума Верховного суда РФ критерии, позволяющие разграничить порнографию и эротику, чтобы использовать их при проведении экспертизы по каждому конкретному уголовному делу.

На наш взгляд, *под порнографией следует понимать противоречащее принципам общественной нравственности, вульгарно-натуралистическое, циничное изображение половых органов, специальное детализированное*

изображение гениталий, сцен полового акта, сексуальных извращений, оскорбляющих честь и достоинство человека.

Исходя из данного определения, можно выделить следующие признаки порнографии:

- она фиксирует внимание потребителя на гениталиях, манипуляциях с гениталиями, половом акте и технике его проведения;
- изображение полового акта является в порнографии самоцелью, следование которой убирает из сексуальной жизни другие компоненты сексуального поведения;
- в порнографии отсутствует выражение личностного смысла сексуального поведения;
- она, в отличие от эротики, ориентирована только лишь на стимуляцию сексуального возбуждения;
- порнография изображает дегуманизированные социально или морально осуждаемые формы половых контактов (гомосексуализм, групповой секс, половые контакты с животными и т.д.);
- в ней присутствует демонстрация сексуальных сцен вне художественной задачи с детализированными грубо натуралистичными, циничными, непристойными деталями;
- в порнографических материалах имеет место использование крупного плана, прямых ракурсов съемки при показе сцен полового акта;

Библиографический список

Комментарий к УК РФ / под ред. Наумова А.В. М., 1996. С.338.

Изосимов С.В. Незаконный оборот порнографических материалов: пробелы уголовного законодательства / С.В. Изосимов, Д.В. Шмыков // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2007. - № 4 – С. 133.

Савельева О. Грязное порно или крылатый эрос? // Бизнес адвокат. 2000. № 9. С. 25.

Джинджолия Р.С. Уголовная ответственность за незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Сочи, 2001. С. 18.

Аксенов О.А. Ответственность за преступления против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности по новому уголовному законодательству России. Ростов н/Д, 1997. С. 227.

Международное уголовное право: учеб. пособие / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1999. С. 173.

Петросян О.Ш. Уголовная ответственность за изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 9.

Гусарова М.В. Незаконный оборот порнографических материалов или предметов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2010. С. 28.

Родионов А. Борьба с незаконным распространением порнографических материалов // Профessionал. 2000. № 2. С. 15.

Ситник А. А.

*доцент кафедры финансового права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
кандидат юридических наук*

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТ ПО НАЛОГАМ, ВЗИМАЕМЫМ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ И ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, СУБЪЕКТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1 января 2015 года вступили изменения в главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» и 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) [1], которые предоставили субъектам Российской Федерации право вводить так называемые «налоговые каникулы». Несмотря на то, что данный термин в Федеральном законе от 29.12.2014 № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» [3] (далее – Закон № 477) не используется, он, тем не менее, является общеупотребимым.

Суть налоговых каникул заключается в том, что в настоящее время субъекты Российской Федерации вправе устанавливать на основании своих законов налоговую ставку в размере 0 процентов для некоторых категорий налогоплательщиков.

В отношении данной льготы действуют следующие ограничения:

1) срок действия льготы – может применяться субъектами РФ лишь в период с 1 января 2015 до 31 декабря 2020 года. Именно нехарактерная для налоговых льгот срочность дала основание для применения понятия «каникулы»;

2) срок применения налоговой льготы налогоплательщиками – на основании абз. 2 п. 4 ст. 346.20 НК РФ льготу можно применять непрерывно в течение двух налоговых периодов;

3) льгота вводится на основании закона субъекта РФ. Субъекты РФ вправе самостоятельно решать следует ли вводить такую льготу или нет. Кроме того, субъекты РФ:

–самостоятельно определяют срок действия льготы, в пределах общего срока, определенного Законом № 477;

–определяют виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов;

–могут ограничивать среднюю численность работников;

–могут ограничивать предельный размер доходов от реализации, при осуществлении производственной, социальной и (или) научной деятельности;

4) применяется только в отношении налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей. Налогоплательщики-организации не вправе применять данную налоговую льготу. При этом следует иметь в виду,

что НК РФ в целом не оперирует понятием «научные организации», закрепленном в Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [2] (далее – Закон о науке);

5) налогоплательщики должны быть «впервые зарегистрированными после вступления в силу указанных законов». Как разъяснил Минфин России, индивидуальные предприниматели, снявшиеся с учета в связи с прекращением деятельности и вновь зарегистрированные (повторно или в очередной раз) после вступления в силу указанных законов субъектов РФ не вправе применять льготу [8]. Если индивидуальный предприниматель, зарегистрированный после 1 января 2015 года, применял общую систему налогообложения, то при переходе на упрощенную или патентную систему налогообложения он получает право применять рассматриваемую льготу [7].

Недостатком приведенной выше формулировки также является то, что индивидуальные предприниматели, зарегистрированные после 2015 года, но до вступления в законную силу соответствующего закона субъекта РФ, не имеют право использовать льготу. При этом Закон № 477 не наделяет представительные органы субъектов РФ правом применять данную льготу ретроспективно;

б) льгота может вводиться только в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах. В соответствии с абз. 3 п. 4 ст. 346.20 НК РФ виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, устанавливаются субъектами Российской Федерации на основании Общероссийского классификатора услуг населению и (или) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. В свою очередь Росстандарт разъяснил в своем письме от 26 февраля 2015 года № СГ-101-32/1386, что виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, устанавливаются субъектами РФ на основании названных классификаторов самостоятельно.

Говоря непосредственно об особенностях предоставления налоговых каникул индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в научной сфере, можно отметить, что субъекты Российской Федерации, которые уже ввели на своей территории данную льготу, по-разному определяют виды предпринимательской деятельности, по которым можно применять данную льготу.

Так, в частности, В Приложении 1 к Закону Челябинской области от 28.01.2015 года № 101-ЗО [5] среди видов предпринимательской деятельности в научной сфере, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области перечислены:

– разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

– научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

– научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.

В то же время отнесение «разработки программного обеспечения и консультирование в этой области» к указанным видам деятельности вызывает сомнение, поскольку в классификаторах она не относится к научной.

В Курганской области ставка 0 процентов может применяться налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения в отношении деятельности связанной с «научными исследованиями и разработками». Между тем, следует заметить, что в Законе Курганской области от 26.05.2015 № 41 [6] в приложениях, определяющих соответствующие виды деятельности, не указываются коды, предусмотренные классификаторами, что можно рассматривать как нарушение п. 6 ст. 3 НК РФ, согласно которому акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен платить.

В законе Московской области от 12.02.2009 № 9/2009-ОЗ [4] такие коды указываются. Точно также как и в Курганской области, в данном субъекте РФ освобождение предоставляется в отношении деятельности, связанной с «научными исследованиями и разработками».

Заметим, что ни в одном из указанных субъектов РФ не предоставляются освобождения налогоплательщикам-индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою предпринимательскую деятельность в научной сфере и применяющим патентную систему налогообложения.

Следует признать, что применение «налоговых каникул» сильно ограничено. Можно прогнозировать, что в отношении налогоплательщиков, осуществляющих свою предпринимательскую деятельности в научной сфере указанная льгота применяться практически не будет. Полагаем, что для повышения эффективности рассматриваемой льготы необходимо:

– во-первых, распространить ее не только на индивидуальных предпринимателей, но и на организации, которые в соответствии с Законом о науке могут быть отнесены к числу научных;

– во-вторых, предусмотреть, что льгота может применяться налогоплательщиками, впервые зарегистрированными после 1 января 2015 года, но до вступления в силу закона субъекта РФ.

Список использованной литературы:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.

2. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» // СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137.

3. Федеральный закон от 29.12.2014 № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 1 (ч. 1). Ст. 30.

4. Закон Московской области от 12.02.2009 № 9/2009-ОЗ «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в Московской области» // Ежедневные Новости. Подмоскowie. 2009. № 36.

5. Закон Челябинской области от 28.01.2015 № 101-ЗО «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области» // Южноуральская панорама (спецвыпуск № 4). 2015. № 12.

6. Закон Курганской области от 26.05.2015 № 41 «Об установлении налоговых ставок в размере 0 процентов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории Курганской области» // Новый мир. 2015. № 35.

7. Письмо Минфина России от 23.03.2015 № 03-11-10/15651 // Бухгалтерское приложение (приложение к «Экономика и жизнь»). 2015. № 15.

8. Письма Минфина России от 08.04.2015 № 03-11-11/19806, от 26.01.2015 № 03-11-10/2204 // Официальные документы (приложение к «Учет. Налоги. Право»). 2015. № 7.

Дубовик П.М.

аспирант Сургутского государственного университета

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОРЫСТНОГО МОТИВА С НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДСТРУКТУРОЙ ЛИЧНОСТИ МОШЕННИКА

Одной из наиболее актуальных задач науки криминологии является изучение личности преступника. Целью настоящей статьи является анализ нравственно-психологических черт личности мошенника, влияющих на формирование корыстного мотива совершения преступлений.

Следует отметить, что на формирование личности мошенника существенное влияние оказывают не только его умственные, душевные особенности (составляющие нравственно-психологическую подструктуру личности), но также и физические особенности, условия и обстоятельства объективной обстановки, тот социальный статус и роль, которые занимает личность мошенника в обществе, в различных социальных группах (коллективах). Но именно нравственно-психологические признаки позволяют глубже познать внутреннее содержание личности мошенника, обращают внимание на процесс формирования преступного, корыстного мотива. Речь идет о мировоззренческих и нравственных чертах и свойствах мошенника: его взглядах, убеждениях, ценностных ориентациях, жизненных стремлениях и ожиданиях [4, с. 90].

Обычно мошенника отличает глубокое неуважение к обществу, его нравственным устоям, что и приводит его на путь профессиональной преступной мошеннической деятельности, которая становится стилем и образом жизни мошенника, основным источником его средств к существованию.

Мировоззрение мошенника влияет на его поведение, привычки и склонности, формирует комплексную систему взглядов личности по всем определяющим жизненным вопросам.

При изучении личности преступника особое значение имеют установившиеся отношения к различным социальным и моральным ценностям и различным сторонам действительности (к трудовым обязанностям, собственности, семье, детям, окружающим и т.д.), а также уровень, характер и социальная значимость потребностей и притязаний (социально полезные и оправданные или социально вредные, неоправданные) и избираемых способов их удовлетворения (легальные, неправомерные, общественно опасные) [4, с. 91].

Данные положения дополняются характеристикой следующих сфер нравственно-психологической подструктуры личности мошенника:

- интеллектуальная сфера представлена объемом и шириной знаний, уровнем интеллектуального развития, содержанием интересов, взглядов и т.д.;

- эмоциональная сфера включает в себя степень и динамику эмоциональной возбудимости, уравновешенности, особенности нервных процессов, реагирования на внешние раздражители и т.д.

- волевая сфера связана с самообладанием, выдержкой, решительностью, стойкостью, контролем своих действий и поступков и т.д.

При условии социальной деформации личности мошенника в пользу преступного пути, всё вышеперечисленное в совокупности представляет нравственно-психологическую подструктуру его личности.

При совершении преступления свое проявление нравственно-психологические признаки личности преступника находят в мотивах совершения преступления. Для мошенников определяющим мотивом является корысть. По утверждению Н.Д. Ковбенко, мошенничество является одним из самых высокопрофессиональных проявлений корыстной преступности [2, с. 20].

Причины формирования данного мотива могут быть различны: недостаточная материальная обеспеченность, стремление жить в роскоши, не по средствам, недостаточная востребованность профессиональных навыков, талантов, знаний, умений мошенника.

Также следует обратить внимание и на определенные противоречия, при наличии которых нравственно-психологическая подструктура личности мошенника социально деформируется.

Во-первых, они проявляются в разнице установок, характерных для окружения мошенника и для остальной части социума. Основной ценностью, по мнению первой группы, всегда будут оставаться материальные блага. При общей социальной деформации личности данные ценностные ориентации и жизненные стремления мошенника будут усугублять его собственное желание удовлетворения материальных потребностей вне зависимости от способов достижения результата, в том числе и преступных.

Во-вторых, существует огромное противоречие между поведением, предписанным законом, и фактическим поведением некоторой части граждан. Зачастую, действия в обход установленных законов приносят нарушителям немалую прибыль. Данное противоречие способно оказать влияние на систему взглядов мошенника и мотивировать последнего на нарушение закона.

В-третьих, имеет место существенное противоречие между образованием и воспитанием мошенника, когда акценты расставляются в пользу получения хорошего уровня знаний, а развитие достойных нравственных установок отходит на второй план.

Вышеперечисленные противоречия влияют на становление и развитие личности мошенника и при выборе им преступного пути достижения своих целей и установок являются для него мотивирующими.

Соглашаясь с Н.Д. Ковбенко, невозможность удовлетворения материальных потребностей законным путем содержит порой реализуемый потенциал удовлетворения их противоправным способом, и потому противоречия между потребностями и возможностями их удовлетворения представляют собой основную причину корыстных преступлений [1, с. 45].

Разделяем точку зрения Т.О. Кошаевой о том, что в целом понятие мотива преступления характеризуется совокупностью побуждений к совершению преступления, при этом побуждение должно перейти в действие, осознаваться виновным как мотив к действию, к исполнению волевых действий с целью добиться преступного результата. Таким образом, мотив преступления как внутреннее побуждение вызывает у виновного решимость совершить преступление и руководит им при его осуществлении. Как правило, преступления совершаются при стремлении к удовлетворению деформированных, искаженных потребностей преступника. Наиболее распространенным мотивом совершения преступления выступают интересы личности, а по существу, узколичные интересы. Личный интерес как мотив преступления всегда является результатом сознательного расчета лица. При этом сущность корыстного мотива состоит в стремлении виновного удовлетворить свои материальные потребности за чужой счет, за счет изъятия имущества, на которое у него не имеется прав [3, с. 130].

Таким образом, формирование корыстного мотива происходит в условиях общей деформации нравственно-психологических особенностей личности мошенника: взглядов, убеждений, ценностных ориентаций и установок, жизненных стремлений и ожиданий, что подтверждает необходимость изучения нравственно-психологической подструктуры личности мошенника в рамках науки криминологии для дальнейшего использования с целью профилактики совершения указанного вида преступлений.

Список использованной литературы:

1. Ковбенко Н.Д. Причины и условия, детерминирующие мошенничество // Российская юстиция. 2008. № 3. С. 45-47.
2. Ковбенко Н.Д. Состояние и структура мошенничества в России // Российская юстиция. 2008. №7. С. 20-23.
3. Кошаева Т.О. Судебная практика и вопросы квалификации по уголовным делам о мошенничестве / Комментарии судебной практики // М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. Вып.18. 128-137 с.
4. Криминология: учебник для вузов / В.Д. Малков [и др.]; под общ.ред. В.Д.Малкова. М.: Юстицинформ, 2006. 528 с.

КРИМИНАЛИСТИКА

Выонг Тханг Лонг

Адъюнкт кафедры

Криминалистики Московского университета МВД России

имени В.Я. Кикотя

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА МЕСТА И ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ

В Социалистической Республике Вьетнам (далее СРВ) задержание производится при расследовании большинства уголовных дел. По статистике 2014 года следственные органы произвели данное уголовно-процессуальное действие по 92% уголовных дел [0]. Из этого можно утверждать, что задержание является важным уголовно-процессуальным действием и его применение эффективно при успешном расследовании преступления.

Задержание всегда производится с большим тактическим риском. Одна ошибка при задержании лица может повлиять на его результат. Это может дать возможность лицу, подлежащему задержанию оказать влияние на свидетелей, успешно уничтожить доказательства либо успешно скрыться. Во избежание таких негативных последствий, необходимо полно и правильно подготовить к проведению задержания.

При подготовке к задержанию следователь должен привести ряд организационных мероприятий для отработки и оптимизации действий участников задержания. Такими мероприятиями являются изучение личности; выбор места и времени задержания; выбор способов задержания; проведение необходимых мероприятий на месте задержания; формирование группы; подбор технических средств; составление плана; инструктаж участников и, по возможности, репетиционные действия [2, с.78]. Из вышеуказанных выбор места и времени задержания является одним из важных мероприятий.

Выбор места и времени задержание подозреваемого (обвиняемого) производится в целях снижения тактического риска для его участников, а также для обеспечения безопасности окружающих. Выбор места и времени задержания осуществляется только после того, как следователь собрал необходимые данные о личности задерживаемого лица.

До выбора места задержания преступника, следователь должен изучить все материалы уголовного дела, а также все данные о личности задерживаемого, особенно об обычных маршрутах передвижения. После он будет выдвигать список мест, на которых можно проводить задержание и, следовательно выбрать наиболее оптимальное место из них.

Выбор места задержания преступника тоже зависит от характера совершенного им преступления. Например, для экономических преступников мы можем задержать их по месту работы либо проживания. В случае проведения задержания по месту работы следователь имеет с помощью сослуживцев или руководства вызвать задерживаемого в отдельный кабинет. А

для задержания опасных уголовных преступников (убийц, террористов...) следователь должен выбрать какое-то место, на котором ограничивать возможность причинить опасность для окружающих на минимум. Это означает что, на данном месте возможность появления посторонних лиц должна быть минимальна.

Следователь должен изучить обстановку предполагаемого места задержания с целью правильной его организации: возможности свободной ориентации на месте; планирования расстановки участников задержания; определения пунктов предварительного наблюдения; разработки маршрутов движения и мест стоянки транспортных средств.

В зависимости от выбранного места задержания следователь выяснит различные его элементы. При планировании задержания в частном доме уточняются все дороги вокруг дома задерживаемого, наличие замков, количестве комнат, количество проживающих в нем, наличие тайного места.

При задержании в квартире следователь следует изучить архитектурный план здания, в котором находится данная квартира, уточнить количество входов, выходов; а также такие элементы как в случае задержания в частном доме.

При задержании преступников на общественных местах следователь необходимо учитывать все возможные маршруты, количество посторонних лиц в определенное время суток на данном месте, место расположения домов, магазинов, киосков. В данном случае опасность причинения вреда окружающим велика. Поэтому, следователь должен соблюдать принцип неожиданности при приближении к задерживаемому и нельзя применить огнестрельное оружие.

На предполагаемом месте задержания следователь может проводить наблюдение за ним несколько ранее того времени, когда должны произойти интересующие события. Наблюдение должно быть целенаправленным и непрерывным. Желательно, чтобы наблюдение за отдельными участками, зданиями и т. д. параллельно осуществляли, как минимум два человека. Взаимное контролирование позволит обнаруживать все происходящее [3, с.74].

В целях блокирования преступникам возможных путей скрытия на некоторых дорогах могут проводиться ложные дорожно-ремонтные работы под видом представителей различных коммунальных служб, расставить вблизи места задержания сотрудников полиции, скрытно расположить автомобили с оперативными сотрудниками, которые по условному сигналу перекроют проезд.

Практика показывает, что внезапность всех действий участников задержания обеспечивает его успех. Это возможно только в случае, когда следователь проводит тщательную подготовку, правильно выбирает время и место задержания, особенно соблюдает принцип конспирации. Внезапность задержания во многом гарантирует не только его успех, но и безопасность участвующих в нем лиц. При этом М.В Савельева тоже отметила: «Неожиданность как следствие внезапности может иметь место и тогда, когда она вполне прогнозируема лицом, на которое планируется воздействие (т.е.

частичная), но в результате психической напряженности (вспыльчивого характера и т. д.) лицо неспособно справиться с ситуацией и реагирует на нее как на полную неожиданность» [4, с.36].

Время задержания преступника выбирается с учетом его графика повседневной жизни, возможности обеспечения безопасности участникам задержания и посторонним лицам, внезапности задержания для преступников, возможности захвата с минимальным сопротивлением задерживаемых.

В случае, когда преступники ожидают задержание, то, если позволяет развитие ситуации, следует задержание отложить на некоторое время. При нахождении в постоянном состоянии ожидания задержания через некоторое время ослабнет внимание и уменьшится готовность.

В связи с большей компактностью и плотностью проживания населения в городах и поселках в Социалистической Республике Вьетнам люди часто общаются друг с другом, оказывают помощь и между ними складываются дружеские отношения. Поэтому, если задержание проводится по месту жительства преступника, следователь необходимо выбрать время, когда соседи находятся на работе либо других местах. В случае невозможности выбора такого времени следователь может выбрать другое место либо необходимо вынудить его скрыться в другом месте.

Правильный выбор места и времени задержания подозреваемого (обвиняемого) играет важную роль в успешном его задержании, обеспечивает безопасности участников задержания, окружающих и самого задерживаемого. Кроме того в нескольких случаях при правильном выборе места и времени задержания мы можем задержать преступников с поличным, что ведет не только к раскрытию преступления по горячим следам, но и получению органом расследования тактического преимущества. Поэтому, при подготовке к задержанию преступника следователь должен собрать все возможные данные для правильного выбора места и времени задержания.

Список использованной литературы

1. Статистика расследования уголовных дел МОБ СРВ 2014г.;
2. Смушкин Александр Борисович. Задержание в структуре тактической операции при расследовании преступлений: дис. канд.юр. наук: 12.00.09. - Саратов, 2005. - 243 с. РГБ ОД.
3. Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлении. Сара юн: СЮН им. Д. И. Курс кого. 1972.
4. Савельева М.В. Теория и практика использования фактора внезапности в уголовном судопроизводстве. Дис. ...канд. юр. наук. Саратов: СГА11, 2003.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО

Воробьева С.В.,

к.ю.н., доцент

Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина

Кашлева Ю.Ю.

Студентка

Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД МЕЖДУНАРОДНЫХ ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТОВ

На протяжении всей истории мир на земле постоянно прерывался войнами. Конфликты в бывшей Югославии, Руанде, Карабахе, длящийся арабо-израильский конфликт, события в Южной Осетии, Абхазии, Украине - это лишь малый перечень вооруженных столкновений с многочисленными человеческими жертвами, которые явились следствием неурегулированности сложных противоречий между субъектами международного права.

Вызовы современного мира возлагают на государства и ООН особую ответственность, в связи с этим мировое сообщество поставлено перед необходимостью выработки способов взаимодействия в целях мирного разрешения время от времени возникающих конфликтов и, безусловно, защиты прав человека во время этих конфликтов [4, с. 35].

Угрозы для мира и безопасности в настоящее время включают не только международные войны и конфликты, но и терроризм, оружие массового уничтожения и насилие против гражданского населения. Все эти угрозы могут вести к гибели людей или уменьшению их шансов на выживание на значительных пространствах. Все они могут подорвать государство как основную единицу международной системы. Усложнение международно-правовых отношений, в том числе их субъектного состава, приводит к необходимости усовершенствования старых и разработки новых механизмов разрешения международных споров и конфликтов. Вызовы современного мира возлагают на государства и ООН особую ответственность, в связи с этим мировое сообщество поставлено перед необходимостью выработки способов взаимодействия в целях мирного разрешения время от времени возникающих конфликтов и, безусловно, защиты прав человека во время этих конфликтов.

Основными формами взаимодействия ООН и региональных организаций в деле защиты интересов и прав человека во время войны сегодня являются: консультации, дипломатическое взаимодействие, оперативная поддержка, совместное развертывание и проведение гуманитарных операций.

Ежегодные доклады Генерального секретаря о работе ООН последних лет (с 1998 года) посвящаются регулированию международных конфликтов и защите прав человека в вооруженных столкновениях под заголовками: «Предотвращение конфликтов, поддержание мира и постконфликтное мирное строительство.» В Докладе Генерального секретаря ООН 2005г. указывается,

что ни одна задача не имеет большего значения для ООН, чем предотвращение и урегулирование смертоносных конфликтов.[3, п. 106]. Также в указанном выше докладе подчёркивается, что Организация Объединенных Наций должна быть превращена в такой эффективный инструмент предотвращения конфликтов, каковым она всегда должна была быть, путем принятия мер в целях решения нескольких ключевых политических и организационных первоочередных задач, таких как:

- Предотвращение катастрофического терроризма: государствам следует неотступно придерживаться всеобъемлющей стратегии борьбы с терроризмом, базирующейся на пяти основных принципах: убеждение людей отказаться от терроризма или от его поддержки; лишение террористов доступа к денежным и материальным средствам; предотвращение поддержки терроризма государствами; укрепление возможностей государств по искоренению терроризма; защита прав человека. Им следует заключить всеобъемлющую конвенцию о борьбе с терроризмом, основанную на ясном и согласованном определении. Им следует также незамедлительно завершить работу над международной конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма.

- Ядерное, химическое и биологическое оружие: государствам, обладающим ядерным оружием, следует добиться дальнейших сокращений своих арсеналов нестратегических ядерных вооружений и заключения соглашений о контроле над вооружениями

- Уменьшение угрозы и числа войн: в настоящее время половина стран, выходящих из состояния ожесточенного конфликта, возвращается в состояние конфликта в течение пяти лет. Государствам-членам следует создать в Секретариате Организации Объединенных Наций межправительственную Комиссию по миростроительству, а также Управление по поддержке миростроительства, с тем, чтобы система Организации Объединенных Наций могла лучше решать задачу оказания помощи странам в деле успешного завершения перехода от войны к миру. Им следует также предпринять шаги по усилению коллективных возможностей для использования инструментов посредничества, санкций и миротворчества (включая политику «нулевой терпимости» по отношению к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и других находящихся в уязвимом положении лиц членами миротворческих контингентов, чтобы обеспечить соответствие политике, принятой Генеральным секретарем).

- Применение силы: Совету Безопасности следует принять резолюцию, излагающую принципы, которые должны применяться при принятии решения о применении силы, и выразить свое намерение руководствоваться ими при принятии решения о выдаче санкции или мандата на применение силы [6, с. 373].

К числу других приоритетных направлений глобальных действий относятся более эффективное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью, предотвращении незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями и избавлении от наземных мин, которые до сих пор

убивают и калечат ни в чем не повинных людей и не дают возможности населению почти в половине стран мира выбраться из нищеты. [3, п.74-126]

Следует отметить, что взаимодействие региональных организаций осуществляется путем проведения консультативных совещаний, создания координационных групп периодически, без установления для этого какой-либо организационно-правовой основы. В настоящее время ведется активная работа в целях заключения соглашений между ООН и региональными организациями для создания прочной правовой основы взаимодействия между ними.

Всё вышеперечисленное, на мой взгляд, может существенно повысить эффективность урегулирования международных конфликтов и повысить уровень защиты прав личности в случае войны. Также следует отметить, что важным фактом реализации международных норм о защите прав и свобод человека во время вооруженных конфликтов является защита прав военнопленных. В третьей Женевской конвенции говорится, что при любых обстоятельствах военнопленные имеют право на уважение их личности и чести. Меры дипломатического давления могут проявляться в различных формах: заявление протеста, открытое осуждение, оказание дипломатического давления единолично или через посредников, обращение в Международную комиссию по установлению фактов. Примером могут служить действия Лиги арабских государств по осуждению иракских властей, нарушающих положения международного гуманитарного права, касающегося обращения с гражданскими лицами, на оккупированной ими территории Кувейта. Меры принуждения, принимаемые государствами не должны противоречить международному праву, поэтому гуманитарная интервенция не относится к этим мерам, а риторика и репрессалии – относятся [5, с. 126].

Таким образом, к настоящему времени создан достаточно большой комплекс международно-правовых документов в сфере международного гуманитарного права, обобщены законы и обычаи войны на доктринальном уровне. Также применяются всевозможные меры для улучшения механизма защиты прав человека в международных военных конфликтах, главными из которых, на мой взгляд, являются предотвращение катастрофического терроризма и уменьшение угрозы и числа войн.

Список использованной литературы:

1. Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. «Об обращении с военнопленными» (Женева, 12 августа 1949 г.).
2. Женевская конвенция IV о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12 августа 1949 г.).
3. П. 106 Доклада Генерального секретаря ООН «При большей свободе» от 21 марта 2005 г.
4. Абашидзе А. Х. Международное гуманитарное право и защита некоторых категорий лиц // Юрист-международник. 2007. №1.
5. Ледах И.А. Принципы и нормы международного гуманитарного права консолидирующая основа защиты прав человека в вооруженных конфликтах // Права человека и процессы глобализации современного мира / Под ред. Е.А. Лукашевой. М., 2005.

ЧАСТНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Каширина В. В.

*доцент Омского государственного
педагогического университета,
канд. ист. наук*

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В ИТАЛИИ

Центральное место в правовой системе Италии занимает действующая Конституция 1947 г. Наряду с Конституцией основными источниками регулирования общественных отношений являются законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые Парламентом. В соответствии с Конституцией (ст. 76, 77), Правительство также может принять акты, имеющие силу законов. Такие "законодательные декреты" Правительство издаёт на основании правомочия делегированного законодательства: круг регулируемых вопросов и принципы их решения предварительно устанавливает парламент. Но в особых случаях "Декреты-законы" Правительство вправе издать по собственной инициативе, однако они должны быть утверждены Парламентом не позднее 60 дней после их опубликования.

Важнейшим источником регулирования отношений собственности после Конституции является Гражданский кодекс Италии 1942 г. Несмотря на то, что Италия является прародиной современного права, её гражданское законодательство основано на принципах и традициях французского права, а также были восприняты положения и гражданского уложения Германии. Вместе с тем на формирование нового гражданского кодекса повлиял и собственный опыт итальянских цивилистов, которые стремились сформулировать нормы, адекватные сложившейся в стране экономике с учётом национальных правовых традиций.

Гражданско-правовой оборот регулирует большое число законодательных актов. Они восполняют пробелы, развивают и дополняют положения Гражданского кодекса. Например, устанавливают ограничения по отдельным действиям с недвижимостью, или определяющие порядок передачи недвижимости в аренду.

Конституция Итальянской республики закрепляет две формы собственности: государственную и частную [1, ст. 42]. Конституция содержит основы и принципы правового регулирования отношений собственности. Только закон определяет порядок и способы приобретения и прекращения права собственности, пределы его осуществления. Делается это для реализации социального назначения собственности, доступности всех к экономическим благам [1, ст.42]. Основной закон республики в интересах общественного блага закрепляет возможность национализации и приватизации собственности и условия такого отчуждения [1, ст. 42, 43].

Одним из важнейших объектов собственности является земля и другие природные ресурсы. Конституция в ст. 44 определяет, что для рационального

использования этих объектов, закон может налагать обязательства на частную земельную собственность, устанавливая предельные размеры этой собственности, соответственно, по областям и сельскохозяйственным зонам. Также, государство, принимая законодательные акты, программы развития, содействует тем самым «улучшению земель, преобразованию крупных землевладений и реконструкции производственных единиц, поддерживает мелкую и среднюю собственность». Для горных местностей на законодательном уровне предусматриваются льготы для горных местностей. Таким образом стимулируется и поддерживается деятельность собственников в сложных природных условиях

Положения Конституции о праве собственности развиваются в третьей книге Гражданского кодекса. Среди всех объектов собственности наибольшее значение имеет недвижимость. Ст. 812 ГК относит к недвижимости землю, деревья, участки рек, здания, строения, другие объекты, связанные с землёй искусственным или естественным образом [2]. Сделки с недвижимым имуществом подлежат обязательной государственной регистрации [2, ст. 813]

Гражданский кодекс Италии также как и ГК РФ понимает право собственности как триаду правомочий: владение, пользование и распоряжение. Правда, в отношении принадлежащей собственнику недвижимости (в российском кодексе такой конкретизации нет).

Конституционные положения о возможном отчуждении имущества собственника в процессе приватизации или национализации в Гражданском кодексе определяются формулой: «Никто не может быть лишен своей собственности кроме как в публичных целях, установленных законом, при выплате компенсации» [2].

Нашёл отражение и древнейший принцип Римского частного права о праве собственности на объекты, расположенные на земельном участке собственника: ему принадлежат строения, находящиеся на его участке, так и под землёй (например, полезные ископаемые, если они есть) [2].

Статьи Параграфа 4 ГК предоставляют собственнику безусловное право защищать свои права любыми не противоречащими закону способами.

Кроме того, в Третьей книге Гражданского кодекса Италии закрепляются нормы, регулирующие такие традиционные для римского права институты как узурфрукт, сервитут, наследование.

В ст.1022 определяется право на жилище. Все, кто имеют жилище, могут проживать там вместе со своей семьей [2].

ГК Италии определяет и институт общей собственности. В ст.1117 устанавливается ряд объектов общей собственности. Среди них, частности, земельный участок, на котором находится здание; фундамент, стены, крыши и тротуары; лестницы, подъезды, вестибюли, проходы, портики, внутренние дворы и все части здания, необходимые для общего использования и др.

Все совладельцы имеют равные права на пользование данными объектами и не вправе отчуждать это право, как и отказываться от расходов на их обслуживание[2].

Если совместных собственников более четырех, они обязаны назначить управляющего сроком на один год с правом продления. Решение об избрании управляющего вносится в особый реестр. Задачи управляющего также регламентируются. В случае, когда число собственников превышает 10, на общем собрании они обязаны утвердить правила, содержащие порядок использования общей собственности, порядок внесения средств на ее содержание.

Обладание собственностью не должно вступать в противоречие с общественными интересами, представлять угрозу для безопасности, свободы человеческого достоинства личности.

Государство осуществляет контроль за хозяйственной деятельностью собственников через программы мероприятий, направляя и координируя публичную и частную экономическую деятельность в социальных интересах.

Другое направление – кадастровый учёт объектов недвижимости и контроль использования соответствующих объектов. Так, по сложившейся на основании закона практике государство не может оказывать влияние на землепользование. Однако специально созданные центральные и региональные органы имеют полномочия по разработке и утверждению планов (как общих, так и специальных), назначение которых: определять главные пути развития и использования городских и сельских земель. В последующем собственники должны действовать в установленных пределах.

В Италии действует сложное законодательство, регламентирующее принудительную покупку (изъятие) земель для общественных нужд; такое изъятие невозможно без выплаты компенсации. Государственные органы, заинтересованные в осуществлении указанной процедуры, обязаны до изъятия земли договориться с собственником о сумме компенсации; фактическое изъятие земельного участка производится лишь после фактической оплаты компенсации собственнику. Споры о размере суммы компенсации, как и все иные споры относительно землепользования, подведомственны судам. Как видим, положения Конституции и кодекса реализуются в отдельных законах.

Важнейшим положением ещё одного закона от 28.2.1985, №47 является запрет на любые действия по изменению облика и внутренних частей строения вне урбанизационных планов и планов застройки. Закон предусматривает обязательный порядок получения Разрешения на перестройку (D.I.A.) в местных органах. 19 марта 2010 года постановлением Правительства Италии это требование было отменено в отношении действий, не касающихся формы, внешнего вида, конструктивных особенностей, основ объекта недвижимости. Но в случае уменьшения или расширения строения, действий с основными стенами и опорными элементами по-прежнему надо будет получить разрешение [3]. Закон также устанавливает ответственность сторон за нарушение планов застройки, которые издаются региональными и местными властями.

Законодательством Италии предусмотрен ряд ограничений в праве собственности частных лиц на землю, связанных с общественными интересами (прокладка линий газопроводов, электропередач, пр.).

Италия - это многочисленные памятники архитектуры, истории под открытым небом. Тысячи объектов недвижимости, имеющие непреходящую ценность. В отношении них установлен особый правовой режим, в области управления, оценки, передачи, а также налогообложения. Различные специализированные нормативные акты регулируют вопросы защиты национальных парков, осуществления контроля за ведением археологических раскопок, охраны иных культурно-исторических объектов.

Список использованной литературы

1. Конституция Итальянской Республики (от 22 декабря 1947 года)
[Электронный ресурс] // [Режим доступа]: URL: <http://lawers-ssu.narod.ru/subjects/constzs/italy.htm#01.02.03.00.00.00.00.00> (Дата обращения 05.06.2015).
2. Гражданский кодекс (утвержден Королевским указом № 262 от 16.03.1942 г.) (ред. 2010 г.) [Электронный ресурс] // [Режим доступа]: URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2508> (Дата обращения 05.06.2015)
3. Закон Италии 28.2.1985, №47 [Электронный ресурс] // [Режим доступа]: URL: <http://worldluxrealty.com/node/212> (Дата обращения 05.06.2015)

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

Шугурова И. В.

*Доцент ФГБОУ ВПО «Саратовская
государственная юридическая академия»,
кандидат юридических наук,*

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПО РАЗВИТИЮ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО РЫНКА И РЕФОРМИРОВАНИЮ АВТОРСКОГО ПРАВА В ЕС13

6 мая 2015 года Европейская Комиссия (далее — Комиссия) представила амбициозные проекты реформ в рамках Стратегии Единого цифрового рынка для Европы с тем, чтобы Европейский Союз (далее - ЕС) мог воспользоваться преимуществами, предоставляемыми Интернетом и цифровыми технологиями и усилить свою конкурентоспособность. Стратегия Единого цифрового рынка (Digital Single Market) предлагает ряд мероприятий по трем основным направлениям, которые Комиссия представит к концу 2016 года. Первое направление — обеспечение лучшего доступа потребителей и бизнеса к цифровым услугам и товарам в Европе. Предполагается, в частности, установить правила, упрощающие электронную коммерцию посредством создания единых норм в сфере прав потребителей, в том числе и при торговле цифровым контентом. Планируется также принятие антимонопольного законодательства, распространяющегося на сферу электронной коммерции. Кроме того, с целью улучшить трансграничный доступ к услугам вещательных организаций в Европе, следует оценить соответствующую Директиву (Satellite and Cable Directive) на предмет того, насколько она нуждается в расширении сферы своего применения в отношении онлайн-передач.

Второе направление — создание правовых условий для развития цифровых сетей и индустрии. Соответствующие меры должны быть направлены на создание единых правил в сфере телекоммуникаций, аудиовизуальных СМИ, различных онлайн платформ (социальных сетей, электронных магазинов и т.п.), обеспечению кибербезопасности, в том числе и в аспекте охраны персональных данных. Так, например, планируется укрепить доверие и безопасность в цифровых сервисах, в особенности, касающихся личной информации. Новые правила по охране баз данных предполагается разработать к концу 2015 года.

Третье направление реформ нацелено на максимальное увеличение потенциала роста цифровой экономики. В частности, Комиссия планирует инициативы по сертификации облачных сервисов, возможности отключения их провайдеров, а также по исследовательским облачным технологиям (research cloud) в таких сферах, как здравоохранение, планирование перевозок, энергетика.

13 Работа выполнена по заданию Министерства образования и науки РФ № 2014/205 на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания. Тема НИР «Проблемы международно-правовой политики и их влияние на национальное законодательство».

Одним из наиболее важных направлений является модернизация авторского права, чтобы сделать его по-настоящему европейским (в отличие от национального, каким оно по сути является на сегодняшний день). В сообщении Комиссии подчеркивается, что авторское право содействует развитию творчества и культурной индустрии, а конкурентоспособность отдельных отраслей европейской экономики зависит от творческого потенциала [2]. Как отмечает Комиссия, более половины европейцев используют Интернет в культурных целях. В настоящее время пользователи просматривают контент на мобильных устройствах и логично рассчитывают на то, что будут иметь доступ к нему из любого места, где бы они не находились.

Таким образом, цифровой контент выступает одним из главных двигателей цифровой экономики. Однако все еще сохраняющиеся трансграничные барьеры препятствуют доступности материалов, охраняемых авторским правом, в особенности, это касается аудиовизуальных продуктов. Обычные потребители, пересекающие внутренние границы ЕС, зачастую не могут в силу действия авторского права использовать содержащие контент сервисы (например, видео), легально приобретенные в своей стране. Трансграничная доступность видео продукции в ЕС достигает менее четырех процентов. Поэтому возникает проблема портативности. Кроме того, пытаясь получить доступ или купить в сети охраняемый контент из другого государства-члена ЕС потребители отмечают, что это не всегда недоступно. Подобная ситуация в некоторой степени связана с территориальным действием авторского права, а также может быть обусловлена контрактными ограничениями между правообладателями и дистрибьюторами.

Инновации в исследованиях, как в коммерческих, так и в некоммерческих целях, основанные на использовании научных работ и поиске данных, могут быть затруднены в силу различий в подходах на национальном уровне. По мнению Комиссии, исследовательским и образовательным институтам в ЕС необходимо предоставить возможность широко использовать, в том числе трансгранично, охраняемый авторским правом материал, поэтому необходимы большая правовая определенность и гармонизированный подход. В то же время следует предпринять меры по сохранению справедливого вознаграждения для авторов.

Таким образом, среди европейских исследователей не вызывает сомнения тот факт, что Европа нуждается в более гармонизированном авторско-правовом режиме, который обеспечивает стимул к творчеству и инвестированию, допускает трансграничное использование контента. С этой целью Комиссия намерена разработать решения, которые максимизируют предложения, доступные пользователям и откроют новые возможности для создателей контента в сети. Планируется, что законодательные проекты должны быть представлены до окончания 2015 года. Предполагается, что они должны сократить различия в национальных правовых системах и привести к более широкой доступности произведений в режиме онлайн во всем ЕС.

Гармонизационные мероприятия будут касаться следующих основных вопросов: портативность приобретенного контента; обеспечение

трансграничного доступа к легально приобретенным онлайн-услугам; достижение большей правовой определенности при трансграничном использовании контента для особых целей (например, исследований и образования). Кроме того, предполагается усилить меры против коммерческих нарушений прав интеллектуальной собственности и оценить роль Интернет-посредников в отношении произведений, охраняемых авторским правом. Намеченные мероприятия по гармонизации в целом преследуют цель обеспечить доступ к культурному контенту в режиме онлайн, и вследствие этого поддержать культурное разнообразие в ЕС, и в то же время открыть новые возможности, как для авторов, так и для цифровой индустрии [1].

Планируемые реформы касаются предстоящей модернизации авторского права ЕС, которое не претерпевало серьезных изменений с момента принятия Директивы об авторском праве в информационном обществе 2001 г. (InfoSoc Directive). По мнению П. Келлера, намерение Комиссии обеспечить лучший доступ для потребителей и бизнеса к товарам, распространяемым посредством сети по всей Европе, потребует быстрого устранения ключевых различий между онлайн- и офлайн-пространством, чтобы сломать барьеры на пути трансграничной активности в Интернете. Это может быть достигнуто путем гармонизации и обновления существующих исключений и ограничений в области авторского права [3].

В то же время авторитетные европейские ученые полагают, что очередных мер по гармонизации авторского права в ЕС явно не достаточно. Члены Европейского авторского общества обратились с призывом к Комиссии начать работу по унификации европейского авторского права, которое будет применимо во всех странах-членах ЕС. Территориальность авторского права приводит к фрагментации рынков и препятствует установлению Единого цифрового рынка в отношении творческого контента, что подрывает международную конкурентоспособность ЕС. Попытки найти решение с помощью мультитерриториального коллективного лицензирования не привели к результату, поскольку возникают новые правовые проблемы, например, размывание существующих бланкетных моделей лицензирования на национальном уровне. Более амбициозным является решение, связанное с принятием Европейского регламента по авторскому праву, который заменит соответствующее национально-правовое регулирование. Кроме того, предлагается установить факультативный европейский авторско-правовой титул, который вполне достижим, т. к. законодательный орган ЕС (парламент) наделен компетенцией устанавливая права интеллектуальной собственности с прямым общеевропейским действием. Преимущества всеобъемлющей унификации авторского права в ЕС видятся в устранении не совпадающих по содержанию национальных норм и усилении правовой безопасности и открытости, как для правообладателей, так и для пользователей.

Рассматривая вопросы адаптации норм авторского права к условиям цифровой среды, Европейским парламент также подчеркивает, что система прав и функционирование Единого рынка не удовлетворительны для всех заинтересованных сторон. В частности, вследствие территориального действия

прав, вовлеченных в цифровую передачу, и сегментации рынка посредством лицензионных соглашений. В целях модернизации авторско-правового режима в ЕС требуется сочетание законодательных и не законодательных мер, которые включают в том числе принятие директив по специальным вопросам, а также пересмотр Директивы 2001 г. в целях достижения трансграничных преимуществ Единого цифрового рынка.

Литература:

1. A Digital Single Market for Europe: Commission sets out 16 initiatives to make it happen Brussels, 06 May 2015 // http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_en.htm

2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 6 May 2015 // http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf

3. Paul, Keller. EU Digital Single Market strategy: a starting point for copyright reform // <http://www.communia-association.org/2015/05/06/eu-digital-single-market-strategy-a-starting-point-for-copyright-reform/>